

The Funerary Oration of Barseł *vardapet*

Tara L Andrews

Anahit Safaryan

28th September 2020

In the late autumn of 1146, disaster befell the Christians of the city of Edessa. They, or at least some of them, had been chafing under Turkish rule since the city fell to ‘Imad al-Din Zengi in December 1144, and an audacious plan had been launched to restore control to its erstwhile Frankish ruler, Joscelin II. While Joscelin’s initial entry into the city went smoothly, his forces were neither able to dislodge the Turkish garrison in the citadel nor to beat back the inevitable counterattack from Zengi’s son, Nūr ad-Dīn, who had succeeded to power upon Zengi’s death earlier that year. The carnage on the battlefield, as Joscelin and his allies attempted forcibly to retreat from the city, claimed the life of many soldiers including Joscelin’s compatriot and ally Baldwin, lord of the nearby towns of Kesun and Marash; the brutal sack of the city which followed claimed the lives of many more.

This second sack of Edessa was a calamity that reverberated throughout Christendom, culminated in the Second Crusade, and left its impact on virtually all of the contemporary histories.¹ Yet of all these works, few give a sense of the personal dimension of loss as effectively as the oration composed by Barseł *vardapet*, Baldwin’s father confessor.

This oration (for, although it was circulated in written form, the style and cadence were well-suited for reading aloud) is arguably the centrepiece of the historical work of Grigor *erēc’*, which itself was a continuation of the *Chronicle* of Mattēos Urhayec’i. In this article we set out a new edition of the oration based on six surviving witnesses, along with a new English translation that follows the text, occasionally contorted though it may be, as consistently and faithfully as possible. We also provide a short sketch about the author of the oration, its subject, and the historical background against which it was written.

Many years ago, the honorand of this volume mentioned in passing that he would like someday to work on this oration. We can think of no finer scholar to do so, and present this edition in the hope that he, or a scholar inspired in his honour, will give the text the literary study that it deserves.

¹ME 1898, 374–5; MS 1899, 270–5; WT 1976, 157–61; Ibn al-Athīr, ‘Izz al-Dīn 2007, 8.

1 The author and his subject

Barseł, the author of the oration, is identified by Grigor simply as "the holy and blessed *vardapet* ... who was father confessor to Baldwin".² Although Grigor says nothing about Barseł's later career, he is identified by Ališan as the same Barseł who, as abbot of Drazark monastery, had a "Commentary of the Katholikoi" (possibly Chrysostom) brought from Constantinople and translated into Armenian.³ In any event, although his presence in the historical record is slight, Barseł was evidently a figure of significance to Grigor who, in addition to devoting so much space to the oration, writes about his death and burial at Drazark in the final entry of the *Chronicle* for the year 1162/3 that "this is the end of this narration and the beginning of this era."⁴

The subject of Barseł's letter, Baldwin, is no less shrouded in historical obscurity as to his origins and the majority of his career. Grigor was a resident of Kesun and thus under his rule, and he duly always speaks of "our prince" in flattering terms, but tells us very little about the activities of his rule. Baldwin would have been in power by 1136 or 1137, when according to Grigor he appealed to the Byzantine emperor, Iōannes II Komnenos, for assistance against a siege of Kesun (Grigor dates this to 1136, but also writes that the emperor was in the area at the time, when most sources agree that the Cilician expedition did not take place until the following year.)⁵ Although this is, apart from the report of his death, the only record Grigor gives about Baldwin's activities as lord of Marash and Kesun, our knowledge can be slightly augmented from other sources. Smbat Sparapet writes that Baldwin defeated Lewon, the prince of Cilicia, in 1136, and that the prince of Antioch (Raymond of Poitou, who is erroneously named in the text as Bohemond and who would have only just taken power) captured Lewon three months later.⁶ Michael the Syrian writes that Baldwin began work on the fortifications of Kesun around 1145, which work ceased with his death in battle.⁷ There also survives a single charter issued by Baldwin, of uncertain date, confirming the donation of land to the Hospitallers of Jerusalem.⁸ Many Western sources remark on his death in 1146, but are otherwise curiously silent about him.

As for the relationship between Baldwin and Barseł, or indeed the wider relationship between Baldwin and the Armenians over whom he ruled, the only evidence comes from the oration itself and accompanying comments by Grigor. According to Barseł, Baldwin was fluent enough in Armenian that he could give sermons in both languages (cf. line 110); according to Grigor, Baldwin "loved the Armenian people more than the Franks"⁹ It is an open question how this alleged preference for Armenians can be reconciled either with his campaign against Lewon of Cilicia in 1136, or with the claim made by Michael the Syrian that "il fit peser fortement le joug sur les chrétiens, au point qu'il en fit même des esclaves" in service to the renewal of Kesun's fortifications.¹⁰

Baldwin's family connections are likewise a mystery. Barseł refers in his oration to a brother of

²ME 1898, 375: գոր և սուրբ և երջանիկ վարդապետն Բարսեղ, որ էր հայր խոստովանութեան Պաղտոյնին.

³Ališan 1885, 516.

⁴ME 1898, 428: Այս եղև աարտունն բանիցս և սկիզբն թուականիս.

⁵ME 1898, 368–9.

⁶SS 1956, 160.

⁷MS 1899, III, p. 269.

⁸Beech 1996, 48.

⁹ME 1898, 374: զի առատել սիրէր զազգն Հայոց քան զՓռանգաց.

¹⁰MS 1899, 269.

Baldwin (cf. line 177), whom Grigor *erēc* subsequently names as the prince of Antioch (that is, Raymond of Poitiers), and it is worth noting, as Beech does,¹¹ that Baldwin's emergence in the sources as lord of Marash coincides with the arrival of Raymond in Antioch. A blood relationship certainly cannot be ruled out—Raymond's father, William IX of Aquitaine, was not known for his fidelity¹²—but there is no surviving documentary evidence to confirm Grigor's claim and the Latin sources are entirely silent on Baldwin's origin or familial connections. While Beech speculates that Raymond may have brought Baldwin along on his journey to take power in Antioch, one may just as well speculate—especially given the claim of Baldwin's fluency in the Armenian language—that he was already in the East, perhaps even already installed as lord of Kesun and Marash, and even that he might have had some hand in the nomination of Raymond as a suitable prince of Antioch.

If Baldwin was indeed the brother of Raymond, this seems eventually to have put him in an awkward position; while there remains some question over the precise nature of the feudal relationships between Antioch, Marash, and Edessa, it is possible that Baldwin owed fealty to Joscelin II of Edessa and family loyalty to Raymond, even as these two had fallen (according to William of Tyre¹³) into "open hatred". Whatever the circumstances of the relationship between the three men, Baldwin died in the attempt to recapture Edessa for Joscelin, while Raymond was unwilling or unable to intervene.

2 The text

Of the more than 35 manuscripts carrying the text of the *Chronicle* of Urhayec'i, only eight are known to include the oration of Barsel. Six of these are included in the present edition. The seventh (Matenadaran MS 3380) is a descriptor of our manuscript E, and the eighth is available at present only through the intermediary of the Jerusalem edition of 1869. That edition was based primarily on two manuscripts, numbers 1051 and 1107 now held in the library of the Armenian patriarchate in Jerusalem. The editors have unfortunately not recorded which of the two manuscripts contained the oration, and the manuscripts have not, to date, been available for consultation. Under these circumstances we considered it unsafe to incorporate the Jerusalem text into the edition without direct access to the manuscript.

The work of establishing a complete stemma of the manuscripts of the *Chronicle* remains ongoing, but a partial stemma of the six manuscripts used in this edition can nevertheless be drawn, as seen on page 4 below. They can be divided quite clearly into two groups β and ϵ , each with marked textual coherence. The three texts comprising ϵ belong to the "Venice group" of witnesses described in a previous publication.¹⁴ While the Jerusalem text cannot (yet) be placed precisely in the stemma, the variants recorded by its editors lead to the tentative conclusion that its manuscript belongs in group ϵ .

The manuscripts that were consulted for this edition, in approximate chronological order of production, are the following:

¹¹Beech 1996, 46.

¹²Harvey 1993, For issues concerning William's marital life and references to relevant primary sources, see.

¹³WT 1976, 141.

¹⁴Andrews 2016, 165–7.

- Yerevan, Matenadaran MS 1731 (F), copied in 1617 by a scribe who identifies himself as “Zatik, son of Połtn”, probably in Lviv. Zatik also made another copy of the *Chronicle* in the same year, Matenadaran MS 5587, which used a different exemplar and contains the text only up to the year 1097/8. It is from a colophon in this second manuscript that the location where Zatik worked—and thus the location where our manuscript F was copied—can be established. The text of the *Chronicle* has a large lacuna, extending from the entry for 1065/6 up to the point where MS 5587 ends.
- Yerevan, Matenadaran MS 1767 (B), copied in 1623 in Aleppo, by a scribe called Avetik at the school of Israyel *vardapet* Hamt’ec’i. This was witness F in the 1898 Vałaršapat edition. The first several pages, which were meant to contain the beginning of the *Chronicle*, are blank; the scribe also left blank pages for lacunae in the text of the *Chronicle* that are common to all texts apart from Matenadaran MS 1896. The *Chronicle* is the only text carried in the manuscript.
- Venice, Mekhitarist Library MS 901 (X), copied in 1669 in Isfahan by two scribes; the scribe responsible for the text of the *Chronicle* was Sargis *erēc’*. This manuscript was the sole basis for Dulaurier’s edition and translation of the oration, published in 1869 along with several other Armenian documents relating to the Crusader era.¹⁵ In almost all respects X appears to be a descriptor manuscript of F; it contains the same large gap in the text, and the texts usually match very closely. However, as we will shortly see, this manuscript has some curious affinities with manuscript A. Due to this complication of the stemma, and given its status as the text from which Dulaurier’s edition and translation was made, X has been retained for this edition.
- Matenadaran MS 1896 (A), copied in 1689 in Amrdolu monastery in Bitlis by Yakob *erēc’*, at the behest of Vardan Bališec’i, who was the librarian of the monastery. The manuscript begins with a short history of the Armenian katholikoi up to 1441, followed by the text of the *Chronicle*, the tenth-century history of Yovhannēs Drasxanakertc’i, and a pair of poems by Simēon Aparenc’i, who lived at the turn of the seventeenth century.

This is the base text of the 1898 Vałaršapat edition, whose editors believed it to have been copied from a very early (now lost) exemplar, largely on the basis that it preserves two passages of text missing from all other witnesses. From closer examination, however, it is clear that the exemplar for A was also missing these passages; space was left for them when the copy was initially made, to be filled in later, and in one case the new text was physically pasted over an abbreviated text carried in all other manuscripts. It is clear from a comparison of the texts, especially between A and its close cousin B, that Yakob *erēc’* was actively seeking to improve the readings he had to work from.

Intriguingly, there are a few substantial textual similarities between manuscripts A and X; for example, in the passage immediately preceding the oration, the sentence “Ի սոյն ժամանակս ի շորս բաժանեցաւ կաթողիկոսութիւնն. Տէր Վահրամն և Տէր Գրիգոր յԵգիպտոս, Տէր Բարսեղն յԱնի, Տէր Պողոս հայրն Վարազայ ի Սարաշ, Տէր Թորոսն ի Հենի. աթոռն սրբոյն Գրիգորի ի յԱնի ի շորս բաժանեցաւ. [In this period the katholikosate was divided into four: Lord Vahram and Lord Grigor in Egypt, Lord Barsel in Ani, Lord Pōlos the abbot of Varag in Marash, Lord T’oros in Honi. The throne of the holy Grigor in Ani was divided into four.]” has been inserted in both of these manuscripts and no others, repeating information found in the *Chronicle*’s entry for 1085/86 and erroneously equating Barsel *vardapet* here with the katholikos Barsel

¹⁵Dulaurier 1869, 203–22.

of Ani, who died in 1113. Adding to the puzzle is the fact that, although the manuscripts are attributed to different scribes via the colophons they bear, the hands are remarkably similar, as can be seen in figure 2. It is impossible to do more than speculate on the exact nature of the relationship between these manuscripts, separated by 20 years of time and different branches of the tradition, yet linked by a common idea of what the text "should have been" at certain points.

- Yerevan, Matenadaran MS 3520 (E), a manuscript of unknown provenance dated to the seventeenth century. This was witness Է in the 1898 Vałaršapat edition. The manuscript opens with the tenth-century Life of Nerses the Great by Mesrop of Vayoc'Jor followed by the *Chronicle*; these are followed by a text entitled "Questions of Athanasius and Answers of Cyril of Jerusalem" and a "Passing history of the time of the election of Kirakos *kat'otikos*. It contains only a single colophon, written in a later hand and bearing the date 1785, which does not shed any light on the origin of the manuscript.
- Oxford, Bodleian Library MS Arm e.32 (O), copied in or before 1703 in multiple hands, rotating intermittently throughout the text, without any attribution. The place of this manuscript in the larger stemma is complex, as it may have had up to three different exemplars, but for the majority of Book 3 of the *Chronicle* and the continuation of Grigor, including the oration of Barseł, the readings of O align it quite clearly with group β.

Figure 1: Manuscripts A (left) and X (right), beginning of entry for 1065/6

Although the editors of the 1898 Vałaršapat edition believed that A was the best copy on the basis of its preservation of two passages of text missing from all other witnesses, it became clear upon examination of the manuscript itself that the exemplar of A was also missing these passages, which were filled in later from another source. Collation of the text has also made clear the extent to which the scribe of A, Yakob *erēc'*, engaged in recension of the exemplar in order to, in his view, improve the readings. Although manuscript B predates A, the omission of the first nine pages of text mean that it could not have been the exemplar. As mentioned, manuscript O bears the traces of several scribes working simultaneously, and the exemplar was changed at least once, presumably because the text of the first exemplar ended shortly after the prophecies of Kozeřn. For the portion of the text thereafter, there is no sign of any further change of exemplar; the text from this point is similar in most respects to that of AB.

As for the group EFX, the witnesses F and X share a large lacuna in the main body of the *Chronicle*, spanning from near the end of the entry for 1065/6 up to the point, within the entry for 1097/8,

where many of the other witnesses to the *Chronicle* end. Here we have something of a textual mystery that remains to be solved satisfactorily: while X could almost be excluded as a descriptor of F on the basis of its strong textual affinity, there are a few substantial readings—usually additions of a phrase or a sentence—shared solely with manuscript A. For this reason, as well as the status of X as the basis of Dulaurier’s edition, we have chosen to retain it here.

3 Working methods

The preparation of this edition is part of an ongoing project to produce a digital critical edition of the full text of the *Chronicle* and its continuation. The work was funded in its initial stages by the Swiss National Science Foundation (Project #159433) and has been further supported by the University of Vienna. One of the aims of the project is to produce a fully digital workflow, automated wherever possible but with the necessary scope for the editor to make the decisions and judgments necessary to produce the critical text.

The initial part of the work is handled using a ‘continuous integration pipeline’ workflow system, borrowed from the world of commercial software engineering.¹⁶ Transcriptions of all available manuscripts have been made using the online tool T-PEN[REF]; the pipeline process runs every day to download changes to these transcriptions, assemble them automatically into TEI-XML format, and validate them as such. The transcription files are then collated, section by section, with the CollateX software and the resulting collation is uploaded to the text repository Stemmarest.¹⁷ Once the data is in the Stemmarest system, the editors can review each collated section, modifying the collation where necessary, categorising the variants appropriately, and choosing a lemma reading or providing an emendation where necessary. The data model also allows for arbitrary annotations; these can include identification of persons and places, translations of passages, and identification of references to other works such as the Bible.

An initial version of the typeset text and critical apparatus presented here was produced automatically from the data stored in Stemmarest. At this point we had a problem of abundance: whereas, usually, editors making a critical edition much choose which variants to include, the automatically-produced apparatus can include virtually every detail of divergence among the selected text and, in this case, was almost longer than the text itself. Moreover, while the automatically-produced apparatus entries are technically accurate, in some cases there was scope for reorganising them to make them more straightforward to understand. The apparatus presented here is thus a curated version of the automatically-produced one in which some entries have been consolidated (or separated) for readability, and certain entries—those where the variation is trivial (e.g. presence or absence of u/û suffixes or q/j prefixes) and occurs only in a single manuscript—have been excluded.

The almost perfect balance of our working stemma, along with the certain knowledge that some of the scribes (especially Yakob *erēc*‘) did attempt to improve the text, means that its establishment was most often a question of judgment. We have adopted a fairly conservative approach to reconstruction of the text, in that we have tended to select the readings that seem from the evidence more

¹⁶Andrews, Safaryan, and Atayan 2019.

¹⁷Andrews 2019.

likely to be archetypal, even if the readings proposed by other witnesses (especially A) might arguably produce a more fluid text. Several emendations made by Dulaurier, who was working from only one manuscript, have found confirmation in the witnesses that were unavailable to him; a few others, noted in the apparatus, have been retained even when no witness provided outright confirmation.

4 The oration of Barseł *vardapet*: critical text and translation

Index siglorum

- A: Yerevan, Matenadaran MS 1896 (1689), transcribed by Tara Andrews
- B: Yerevan, Matenadaran MS 1767 (1623), transcribed by Anahit Safaryan
- E: Yerevan, Matenadaran MS 3520 (17th c.), transcribed by Tatev Atayan
- F: Yerevan, Matenadaran MS 1731 (1617), transcribed by Anahit Safaryan and Tatev Atayan
- O: Oxford, Bodleian Library MS Arm e.32 (17th–18th c.), transcribed by Tatev Atayan
- X: Venice, Mekhitarist Library MS 1485/901, transcribed by Razmik Kazaryan

Stemma codicum

Figure 2: Stemma of the witnesses to the oration of Barseł *vardapet*

I Barsef, humble servant of God, write with plaintive lamentation, deep sighs, and tears to all the faithful in Christ, especially those nearby to us in Kesun, Behesni, Raban, Germanike, and the villages and towns around them, and monastic communities of all nations and languages, about the invaluable loss and the forlorn death of the prince Baldwin. The all-powerful creator God of all the universe has made him into a spectacle and object lesson, especially for the impenitent, imperious and iniquitous princes of the Roman armies, by making plain to everyone that the elements and all creatures wait ready to signify the will of the Creator. However one looks, the entire universe does not contain him. For the sea cries out 'He is not here', and the earth calls 'He is not buried underground in my depths.' The air and water along with the fire's part bear witness, 'We have not been emboldened to raise or reveal what God has hidden to anyone, lest we be punished'. Death and the tomb appeal, 'We have not taken him, we have not seen him descending to the ranks of the dead'. And he does not appear anywhere among the living. And so my dear prince, that unfortunate youth, bold in warfare, victorious and stout-hearted in combat against the barbarians, all-powerful champion and soldier of Christ manifestly armed from head to foot, my beloved Baldwin by name: what hands have closed around the hands of the strong one, judging their solid strength? or what weak arm brought down the invincible arm of the renowned hero? or what lamb among the soldiers of the circumcised produced the strength to crush, to fell that strong-limbed one, the one with powerful bones, the tall body with the strength of a giant, to the ground? What enraged beastly heart was not moved to compassion by his beauty, and did not blush with shame before him, did not pity his beauty, and did not have mercy for the splendour of his youthful age, sparing him in his tender years? And why did he not call out to him to ask 'who might you be or from where?' Perhaps the fury of savagery would have been softened and calmed through his temperate, judicious, and wise answer infallibly spoken

զարութիւն և ի հասակ, ի տեսակ և ի քաջամարտիկ յաղթութիւն, և յամենայն կիրս անցաւոր կենցաղոյս, ուստի ճանաչի մեծանձնութիւն գովութեան իշխանացն.

25 Աւելորդ վարկանեմ երկայնել զբանս, զի մի ըստգտանիցիմք ի պարսաւադէտ ատողաց նորա. այլ աւաղ ասեմ անբախտ կորստեան նորա և անյաջողակ ճանապարհին, զոր բազում անգամ զեկուցաք ոչ գնալ զանդառնալի զճանապարհն զայն, և ոչ անսաց բանից մերոց զորոյ առեալ է զփորձ. զի ոչ այլ ինչ պարապէաք խաւսել ընդ նմա, բայց զաւգտակարն անձին նորա, և զփրկութիւն և զխնայունն տառապելոց քրիստոնէից, որում անլուր գտաւ յայսմ ամի միայն. ուստի և մեք իսկ գուշակեցաք զկորուստ առաջի նորա բազում անգամ, թէպէտ և ցաւ էր մեզ և դժուարին էր զայն ասել նմա, զոր այլ ոք ոչ իշխէր. սակայն հնարէաք զայն, թերևս զարհուրեալ երկիցէ և փոխեսցէ յայնց բարուց ի խոնարհութիւն ողորմութեանն և յանոխակալութիւն քաղցրութեան. զի ոչ անգիտանայր զայն, թէ անողորմ դատաստան լինելոց է յարդար դատաւորէն աստուծոյ ամենայն անողորմ սրտից ի աստ և ի հանդերձելումն. և ամբարտաւանից հակառակ ոչ մարդ ոք է ի մարդկանէ կամ հրեշտակ երկնաւորաց, այլ աստուած ինքնին գլխովին որ տէրն է հրեշտակաց և մարդկան. զի այլ յանցանք մտելինացս բնութեամբ ընդ մեղաւորս դատեն զմարդիկք և ընդ սոքաք ածեն ի դատաստան, յորս է բազում անգամ ընդունել ողորմութիւն ի տեսանէ, որ սիրողն է մեղաւորաց և վասն մեղաւորաց խոնարհեցոյց զերկինս և եկն ի խնդիր կորուսեալ պատկերին, մոլորեալ ոչխարին, դարձուցանել զմեղաւորն յապաշխարութիւն:

40 Իսկ հպարտութեամբ ամբարտաւանութեան և ապառունն կարծրութեան խստութեան սրտի և անողորմութիւն զրկանաւք հանդերձ սատանայի են յանցանք, և զորս ըմբռնէին ի հողեղինաց աստի՛ դևս ի մարդկանէ գործեն. և դատաստան ընդ սատանայի և դիւաց նորա ընդունելոց են ի սոսկալի աւուր անաշառ և արդար դատաստանին աստուծոյ. այլ և ոչ աստէն ներէ այնպիսի խստացելոցն արդարադատն աստուած, մանաւանդ զարժանաւորսն բժշկութեան, որք ըստ մասին և ի պատճառէ և փոքր ժամանակաւ և ապաշաւանաւք ունիցին զսատանայական զայս չարիս յանձին, որք տաղտկան աստէն

23 ի] B om.	27 մերոց] X նորա	անգիտանայի; E F յանգիտանային;
23 և] B E O om.	27 է] F om.; A B և	X անգիտանային
23 տեսակ և ի] X տեսակի	29 ուստի] F ուստ	33 դատաստան] E (a.c.) F X
23 յաղթութիւն] A B յաղթութեան	30 զկորուստ] A B O զկորուստ	դատաստանն
23 անցաւոր] O անանցաւոր	նորա	33 ի] X om.; E F O և
25 վարկանեմ] E (a.c.) F O	30 զայն ասել] O գնոյն այսել	34 հանդերձելումն] X
վարկարանեմ	31 թերևս] A զի թերևս	հանդերձեալն
25 երկայնել] X երկայնեմ	31 փոխեսցէ] A B O փոխեսցի	34 հակառակ] F X կակաճակ; E
25 մի] B om.	31 յայնց] E ի յայնց; O յիանց; X	հակաճակ
26 այլ աւաղ ասեմ անբախտ	ի յանանց	34 ոչ] A B om.
կորստեան նորա] X om.	32 ողորմութեանն] A O X	34 ոք] A B E ոչ
27 զճանապարհն] O	ողորմութեան	34 ի] O om.
զճանապարհին	32 քաղցրութեան] E F	34 ի մարդկանէ] A B om.
27 զայն] X նորա	քաղցրութեանն	35 է] E F X om.
27 անսաց] F O (a.c.) X ասաց	32 անգիտանայր] A B O	35 մարդկան] B մարդկանէ

37–38 խոնարհեցոյց զերկինս] Psalms 18:9

32 անգիտանայր] This emendation, proposed by Dulaurier, finds potential support in the reading of ABO and has been adopted.

38 կորուսեալ պատկերին] Bart'ikyan notes here the allusion to Genesis 1:27.

40 ապառունն] This emendation was proposed by Dulaurier and has been adopted.

in the Armenian language, and he would have been recognised from the profusion of wisdom, for his strength and stature, for his appearance and for his martial success, and for all the attributes of this transitory life by which greatness is remembered in praise of princes. I think I am prolonging this discourse too much, lest we be accused by fault-finding enemies of his. 25R

But alas I speak of his unhappy loss and unfavourable path, for we warned him many times not to follow that irrevocable path, and he did not listen to our attempts at persuasion. For we devoted ourselves to saying nothing to him except what was useful to his soul, and that which concerned salvation and compassion for the misfortunes of the Christians, to which he turned a deaf ear in this year alone. Thus we indeed predicted his destruction to his face many times, although it was painful to us and it was difficult to tell him what no one else dared. Yet we endeavored to do it; perhaps he would tremble from fright and would change from those habits to the humility of mercy and to the benevolence of sweetness. For he is not ignorant of the fact that merciless judgement shall come from the Righteous Judge, God of all merciless hearts here and in the other life. And it is not any man among men or the angels of heaven who stand against the haughty, but God himself who is lord of angels and men. For while these sins of the flesh naturally condemn men as sinners and lead them into judgment on their account, some receive mercy many times from the Lord, who loves sinners and for sinners' sake has bowed the heavens and come in search of the lost image, the sheep gone astray, to return the sinner to penitence. 30R 35R 40R

Now insolent stiff hardness of the heart together with the pride of arrogance, and mercilessness together with injustice are satanic transgressions and they make demons of those men whom they entrap from this earthly place. And these men shall receive judgment in the place of Satan and his demons on the terrible day of the impartial and righteous judgment of God. But the Righteous Judge God does not pardon such hardened ones from here, especially those who are worthy of the remedy, who – in part, for some reason, for a short while, and with repentance – might take upon themselves 45R

35 յանցանք] F X անցան
 36 զմարդիկք] E F O զմարդիկ
 37 վասն մեղաւորաց] B X om.
 38 եկն] X եկ
 38 պատկերին] B պատերի; A պատկերի
 39 զմեղաւորն յապաշխարութիւն] X զմոլորեալն ապաշխարութիւն
 39 յապաշխարութիւն] E F

ապաշխարութիւն
 40 հպարտութեամբ
 ամբարտաւանութեան] X
 հպարտութիւն ամբարտան
 40 ապառումն] A B E F O X
 սպառումն
 41 սատանայի են յանցանք] E F
 X տանէին յանցանքն
 41 զորս] F չորս

41 ըմբռնէին] A B O ըմբռնեն
 41 հողեղինաց] A B հողեղինացս
 42 դիւաց] A ընդ դիւաց
 43 աստէն ներէ] F աստէնն էր
 43 ներէ] E X ներ
 43 խստացելոցն] X խստացելոց
 45 ունիցին] X ունիցեն
 45 յանձին, որք] X յանձն որ

և խոստովանութեամբ խայտառակեն և հնարին զերծանել ի դիական մեղաց աստի ի դէպ ժամանակի. բայց զի ոչ փութան և ոչ շտապով ի բաց ընկենուն, այլ ար ըստ արէ ի նոյն յաւելուն աճեցուցանել զմեղսն. և ժամէ ի ժամ և տարւոյ ի տարի անցուցանեն յապաղանաւք, խաբել կարծելով զանխաբելին աստուած, որոց ոչ ներէ արարիչն, այլ նախ խրատէ պատուհասիք արկանելով միանգամ և երկիցս, և իցէ որոց բազում անգամ. և ապա որք յաւելուն ի խստութիւն սրտից իւրեանց ընդդէմ խրատուն, կորուսանէ իսպառ և բառնայ ի կենաց աստի՝ զի մի՛ աճեցեալ բազմասցի չարն ի կորուստ նոցին և բազմաց. և վասն սոցին իրաց վկայութիւնք լի են յամենայն աստուածային գիրս, ի հին և ի նոր կտակարանս. որք կամիցին ուսանել յայտնի է զղջացելոցն և իսպառ կորուսելոցն արիւնակ, զորս տարադէպ և աւելորդ համարեցաք արկանել ընդ գրով.

Քանզի զիմոյ զանխրատ ոգւոյն, զանտէր մեռելոյն, զանգալի և զանգնելի գերոյն, զանգիտ կորուսելոյն զվայելուչ մանկան, զյաղթող և զգաւրաւոր քաջին, զհանճարեղ զիմաստուն և զխելլաք իշխանին զկարճաւրացն կենացն, զնազելի և զգեղեցիկ և զնմանաւոր անուանն զսիրի Պաղտունին ախորժեմ ի պատմել զկորուստն, և հրապարակագոյժ առնել խոստովանութեամբ զյանցումն, ոչ զի խայտառակեացի, այլ զի կատարելապէս թողութիւն ընկալցի յաստուծոյ, զիտելով զայս՝ զի որքան ծածկեալ թաքուցանեմք աստ զյանցանս մեր և զգաղտնիս ամաւթոյ վասն ամաչելոյ ի մարդկանէ՝ անդ հրապարակեալ խայտառակեն այնպիսիքն առաջի հրեշտակաց և մարդկան, արդարոց և մեղաւորաց որք յաղամայ մինչև ցայսաւր յարուցեալ կան սարսափելի ահիւ և զարհուրեալ դիմաւք, կորացեալ գլխաւք, դողալով առաջի ահաւոր և սոսկալի բեմին և հրապարակաժողով ատենին, առաջի հաւրն բոլորեցուն և միածնի նորա բանին և հոգւոյն սրբոյ նորոգողին զարարածս. ուր ոչ բան և ոչ գործ և ոչ մի մտածութիւն խորհրդոց թաքուցեալ ծածկեացի ի յամենատես գիտութենէ արարչին մերոյ. այն է եղկելի և արտասուաց արժանի և յաւիտենից ամաւթ անբժշկելի, քանզի և զրաւ լինել սոսկալի և ահաւոր դատաստանին, այնու ամաւթով ըմբռնեալ մեղաւորացն ոգիք կան մնան յամաչանս խայտառակութեանն մինչև անեզր և անսպառ և անբաւ յաւիտեանսն՝ ըստ բանի հրեշտակապետին մեծի, զոր յորժամ խասէր ընդ դանիէլ մարգարէին, յայտնի արար յասելն իրում այսպէս. յարիցեն ոմանք ի կեանս և ոմանք յամաւթն յաւիտենից:

Իսկ որքան աստ խայտառակեալ հրապարակեմք խոստովանութեամբ առանց ամաւթոյ և կեղծաւո-

46 խայտառակեն] X	51 աստի] B ասի	կորուսելոցն
խայտառակին	51 չարն] F X չար	56 մանկան] A B մանկանն
46 հնարին զերծանել] A հնարեն	51 նոցին] A նորին	56 զգաւրաւոր] E F X զաւրաւոր
զերծանիլ	52 սոցին] A B նոցին	56 զհանճարեղ] E F զհանճարել
46 աստի] B ասի	52 իրաց վկայութիւնք լի են] X	57 զսիրի] A E զսիրելի
47 փութան] E փութան	երիք վկայութիւնք լինին	57 Պաղտունին] X Պաղտունիսն;
47 շտապով ի] X փութով	52 ի] X om.	F Պաղտունինս
47 բաց] O բայց	52-53 կտակարանս] B	57-58 ախորժեմ ի] O ախորժէ;
48 տարւոյ] B տրոյ	կտականս; F կտակարանաց	E սխորժեմ ի; F խորժեմ ի; X խորշէ
48 յապաղանաւք] X ապաւ	53 կամիցին] X կամեցին	մի
լաանաւք	55 զիմոյ] X միով	58 հրապարակագոյժ] E F X
48 զանխաբելին] X	55 զանխրատ ոգւոյն] F X	հրապարակագոյն
զանխափանեալքն	զանխրատագոյն	58 առնել] A առնեմ; E շառնել; F
49 նախ] X նա	55 զանգալի] X և զանգալի	ժառնել
49 երկիցս] X երից; F երիցս	55-56 կորուսելոյն] F	58 խոստովանութեամբ] A B

70 յարիցեն ոմանք ի կեանս եւ ոմանք յամաւթն յաւիտենից] Daniel 12:2.

these satanic evil deeds. They are disgusted here and shame themselves with confession and hence strive to be freed at the proper time from demonic sins. But if they do not hasten and do not diligently hurl sin far away, but rather add more sins to these day after day, and pass from hour to hour and from minute to minute in delay, imagining that they can cheat the uncheatable God, the Creator does not 50R
pardon this. Rather, he first admonishes with chastisements by striking once, twice, and perhaps for some many times. And then those who further harden their hearts against admonishment, he destroys them entirely and removes them from this life, so that the evil does not grow and multiply into his own destruction and that of many others. And testimonies abound about these things in all the divine scripture, in the old and the new Testaments. The example of the repented and the 55R
entirely destroyed is evident for whomever might wish to learn, and we have reckoned unsuitable and superfluous to commit it to writing.

For it is about that undisciplined spirit of mine, about the forlorn dead one, about the unattainable and irredeemable captive, about the unfindable lost elegant youth, about the victorious and powerful hero, about the ingenious, wise and sensible prince whose life was short, about the excel- 60R
lent and handsome and so-named Sir Baldwin and his destruction that I wish to speak, and make it known far and wide with a confession of sin, not in order to shame him, but so that he may entirely receive remission from God, knowing that as much as we conceal and cover our transgressions and our shameful secrets out of shame here from men, these very things will be made public and exposed there before angels and men, righteous and sinners who, having arisen from Adam until today, stand 65R
in terrific fear and with frightened faces, heads bowed down, trembling before the frightful and terrible bench and assembly of the magistrate – before the Father of all things, his Only-created Word, and the Holy Spirit, the Regenerator of creation. Here no word, no deed, not one flicker of thought can be concealed or hidden from the all-seeing knowledge of our Creator. It has forever been lamentable and worthy of tears and an incurable shame, that when the terrible and frightful judgment is delineated, the souls of the sinners, seized with that shame, exist and remain in shameful opprobrium for an interminable and unbounded and infinite eternity, according to the word of the great archangel who, when he spoke to Daniel the prophet, manifested in order to say this to him: ‘Some arise into life and some into eternal shame.’ 70R

Now insofar as we make here a declaration, unmasking ourselves in confession without conceal- 75R

գիտատուվանութեամբ
58–59 խայտառակեցի] X
խայտակառիս; F խայտառակես
59 յատուծոյ] E F X ատուծոյ
61 խայտառակեն] A
խայտառակին; X և խայտառակին
62 ցայսար] E և ցայսար
62 ցայսար] X այսար
63 հրապարակածողով] X
հրապարակաց ժողով
63 բոլորեցուն] X բոլորելոյն; A
բոլորեցունց

64 բանին] F արբանին
64 ուր] X որ
64 մի մտածութիւն] X
միամտածութի
66 յախտենից] E F ախտենից
66 ամաթ անբժշկելի] B ամ
բժշկելի; E ամ անբժշկելի; F աման
անբժշկելի; X ամա և բժշկելի
67 խայտառակութեանն] A O X
խայտառակութեան
68 անեզր] A յանեզր; O և

յանեզր
68 անսպառ] A B O յանսպառ
68 անբառ] A B O յանբառ
68 անբառ յախտեանն] X
անբան յախտեանս
68 բանի] E X բահի
68 զոր] X զի
69 դանիել] A F X դանիելի
69 յասելն] X ասեն; E F ասել
70 և ոմանք յամաթն] X om.
70 յամաթն] E F ամաթն

րութեամբ թաքուցանելոյ և պատճառանաւք զամառք բժշկելոյ, որ է ճշմարիտ և կատարեալ խոստովանութիւն և հասարար սրբոյ աւագանին, շնորհէ մեզ գթողութիւն մեղաց. և թէ արժանաւորապէս ասպաշխարհցեմք անդ ամենևին անյայտեալ կորնչին ի մէնջ, ջնջին մաքրին և ոչ ևս ուրեք գտանին 75 ամենայն յանցանքն, քանզի անտես առնէ, ներէ և թողու զամենայն անոխակալ և ողորմածն աստուած. որք իմաստութեամբ ըստ այսմ արինակի կամաւորապէս խոստովանին զմեղս իւրեանց յայսմ աշխարհիս:

Արդ զայս ամենայն զմտաւ ածեալ իմ, գիտելով զտկարութիւն սիրեցեալ իշխանին՝ հրապարակեմ ի լուր հանուրց և արձանացուցանեմ այսու գրով զսխալանս նորա անձին իմոյ վարկանելով զնորայսն. քանզի որք ոչ այսպէս սիրեցեն զսիրելիս իւրեանց, զկնի մահուանն մոռանալով կամ թաքուցանելով զյանցանս նոցա կամ զերախտիս սիրոյ, շնչաւորք են յանբանից և մարմնոյն միայն սիրելիք: Արդ զի մեք ըստ հոգոյ հոգևորապէս ոգի նորա պահեալ ունէաք զխնամ սիրոյ, յորմէ թէ փոքր մի անասցեալ էր նորա մեզ, կենդանի էր այժմ հոգւով և մարմնով. և զի խստացաւ սրտիս կորեաւ երկոքումբք անգտանելի: Վասն որոյ ձայնեմ ողբալից ողբերգական ձայնիս. Լուարուք ազգք և ազինք և լեզուք ամենայն, մանաւանդ թագաւորք, իշխանք և ամենայն դատաւորք երկրի, և որք ի մեծութեան ըմբռնեալ էք և ի վերակացութեան կամ ի ցնորս ինչ կենցաղոյս առաջնորդութեան. լուարուք և ի միտ առէք զսխալանս յանցանաց սիրեցելոյ և փառաւոր իշխանին, զոր մեք ի դիմաց նորա և բերանով իբր նա այսպէս առաջի անկեալ արտասուաւք:

Նախ աստուծոյ գիտողին զմեղս իմ, և ապա ձեզ ամենեցուն, ով իշխանք և իշխանակից ընկերք իմ և եղբարք, զարք ամենայն հեծելովք և հետևակաց, որոց և բազում պակասութիւն անիրաւութեան առ ձեզ արարի. և ռամիկք ժողովուրդք ամենայն, որք հակառակապէս ընդ հնազանդութեամբ անկեալ էիք, կարկամեալ մեղաւք անարժան ձեռաց իմոց. ուստի յանթիս յանհաշիս յանվճար յանողորմ գրկանաց ձերոց և յանիծից զկեանս իմ արարեալ կորուսի կորուստ որ բազում ողբոց և արտասուաց է արժանի. զի ոչ երբէք զմտաւ ածի զաստուածային բանս, զոր հանապազ բողոքէին հնչելով յանլուր և ի իցեալ մեղաւք լսելիս իմ, զայսոսիկ առ իս ասելով. մի՛ տացես ումեք ի կեանս քո անիծանել զբեզ, զի որ ստեղծ զնա աստուած լսէ հեծութեան սրտի նորա. և դարձեալ զմիւս ևս զպատուիրանսն, զոր վասն նենգութեանն և վասն չցանկանալոյ իրաց և ընչից ընկերին՝ գեղից ագարակաց և սահմանաց, և վասն ամենայն ցեղ գրկանաց և վասն ի սրտէ հնազանդութեան քան զմեզ վեհագոյն իշխանաց՝ որպէս աստուծոյ մտերմութեամբ և ոչ որպէս մարդոյ, և վասն չանիրաւելոյ զոք, զորքս և զայրիս և զճանապարհորդս կողոպտելոյ. վասն ի յանիրաւութենէ և ի գրկանաց և յափշտակութենէ չմեծանալոյ, կամ

72 բժշկելոյ] F X բժշկելոց
72-73 խոստովանութիւն] O խոստովանութեան
74 անյայտեալ] X յայտնեալ; O յանյայտեալ; F յայտեալ
74 մէնջ] B E (a.c.) մէջ
74 գտանին] X գտանէք; E գտանեն
75 անոխակալ] A B անոխակալն
75 ողորմածն] O ողորմն
76 կամաւորապէս] E F X կամ որպէս ատորապէս; O կամաւ որպէս
76 յայսմ] X յամենայն
76 աշխարհիս] A B O աշխարհի
77 ածեալ իմ] X ածեալեմք

77 իմ] F եմ; O են
77-78 հրապարակեմ] X հրապարակեմք
78 հանուրց] E հանուցց; B F հանուց; X հանգուց
78 արձանացուցանեմ] X արձանացուցանեմք
79 այսպէս] X այդպէս
79 զսիրելիս] F X զսիրելիքն
80 սիրոյ] B սիր
80 յանբանից] A B անբանից
80-81 սիրելիք] F X սիրելիքն
81 ոգի] E O X յոգի
81 յորմէ թէ] E F X յորում եթէ
82 այժմ] E F O յայժմ

82 խստացաւ սրտիս] X խստացաւ սրտի և
83 անգտանելի] O անգիտելի
83 ձայնիս] X ձայնեմ
83 ազգք և] O ազգ
83 և] B om.
85 և] O om.
85 ի] A B E X om.
85 կամ ի ցնորս] X կամացն որս; E F O կամից նորս
86 սիրեցելոյ] F X սիրեցելոց
86-87 իբր նա] O ի բերան
87 այսպէս] A B om.
88 իշխանակից] A իշխանակիցք
89 և] A B O om.

92 արարեալ] Dulaurier has emended this to կեանց յիմարեալ.

ment in shame and hypocrisy and without remedy of shame through excuses, which is a true and complete confession and worthy of the holy font, He grants us remission of sins. And should we repent in a worthy way, all transgressions, entirely annihilated, disappear from us there and then; they are purged, cleansed and are not found anywhere at all, because the benevolent and merciful God makes them invisible, and pardons and remits everything. Those who are wise willingly confess their sins in this world according to this example. 80R

Now as I consider all this, knowing the weakness of the beloved prince, I declare his failings for all to hear and I inscribe them in this letter by taking them upon my own self. For those who would not show love for their dear ones in this way, who would forget them after death or conceal their sins or the benefit of love, they are living in irrationality and are only friends of the flesh. Now since we were maintaining our affection by keeping spiritual watch over his soul – and if he had heeded us a little in this, he would be alive now in spirit and in body. Since he was obstinate at heart, he has been unfindably lost in both. I therefore call out plaintively with a tragic voice: Listen, people and generations and all nations, especially kings, princes and all judges of the earth, and you who have been caught up in grandeur and in superintendence or in some illusion of command of worldly affairs; listen and understand the sinful failings of the beloved and glorious prince, which we, in his aspect and as if with his mouth, thus fall forward in tears to proclaim. 85R 90R

‘First to God who knows my sins, and then to all of you, O princes and my princely companions and brothers, soldiers with all the cavalry and of the infantry, whom I have failed with great injustice; and all the common people, who in contrast were fallen in submission, bowed down with the sins of my unworthy hands. a loss which deserves many laments and tears. For I never considered the divine words, which constantly made resounding appeal in these deaf ears of mine closed by sin, saying this to me: Never cause a person to curse you in your life, and other commandments besides, which are about duplicity and about not coveting the affairs and things of one’s neighbours – their villages, their fields and borders – and about all sorts of extortions, and about submission from the heart to princes more eminent than us, faithfulness like to God and not like to men, and about not sinning against anyone, not despoiling orphans or widows or travellers; about not growing rich from injustice, extortion, rebellion, or by building grand buildings and erecting city walls out of the lamentation of others, from the tearful groans of orphans, widows and tributary peasants, and about not boasting 95R 100R

90 նամիկք] X նամիկ
 90 հակառակապէս] X հակառակ
 կայ
 91 յանթիւ] E F X անթիւ
 91 յանհաշիւ յանվճար] B *rep.*; X
 անհաշիւ և անվճար
 92 ձերոց] A մերոց
 92 յանիծից] A B անիծից
 92 արարեալ] O տարեալ; F X
 արեալ
 92 կորուսի կորուստ] X կորուսից
 կորուստի
 92 բազում ողբոց] X բազումս

զբոց
 92 է] A B *om.*
 93 բողոքէին] X բողոքին
 94 լսելիս] F X լսելիք
 94 ի կէտանս] F X ինքեանս
 95 անիծանել գրեզ, զի որ] B *om.*
 95 գպատուիրանսն] A B E
 պատուիրանսն
 96 իրաց] E F X յիրաց
 97 վասն ամենայն ցեղ զրկանաց
 և] X *om.*
 97 հնազանդութեան] F X
 հնազանդութին; A O

հնազանդութենէ
 97 զմեզ] A B E F X զմեծ
 98 մտերմութեամբ] A
 մտերմութեան; O մտերմութին
 98 զոք] X զտոքս
 98 զորքս] F զտորքս
 99 վասն] A B O և վասն
 99 ի յանիրաւութենէ] F
 յանիրաւութեան; X անիրաւութեան
 99 յափշտակութենէ] X ի
 յափշտակութենէ
 99 չմեծանալոյ] O զմեծանալոյ

100 ի շինուածս մեծամեծս շինելոյ և կամ պարիսպս քաղաքի կանգնելոյ յաւտար արտասուաց, յորքոց
յայրեաց և ի հարկատու շինական մարդկան լալագին հառաչանաց, և վասն չպարսաւելոյ զընկերսն
բամբասանաւք և նախատելի բանիւք աղարտելոյ և վասն չպարծելոյ յանձին զարութիւն ի մեծութիւն
և յիմաստութիւն, և վասն չդատելոյ զաւտարաց փոքրագոյն շիւղ անուանեալ յանցանս և զանձին մե-
105 ծամեծ գերանս անտես առնելոյ, և վասն չարհամարելոյ զարէնս արարչին և զարս սուրբս և զա-
ռաջնորդ եկեղեցոյ, և ոչ դատաւոր դատաւորացն մեզ աստուծոյ նստեալ անզգամութեամբ, և վասն ոչ
ի ցաս ցանկութեան ըմբռնելոյ մտաւք և ի հեշտախտութիւնս աղտեղանալ մեղաց շաղախութեամբ,
և վասն զար կատարածին իմոյ զմտաւ ածելոյ հանապազ և հնարել զելանելն յաշխարհէ աստի, և
վասն զովստելն իմ աստուծոյ բագում անգամ կատարելոյ. զայսոցիկ զամէնից սխալանաց զյանդի-
մանութեան բանս որ գրեալ կայ աստուածային գիրս, այնքան յաճախապէս լուայ ի քարոզչաց ոմանց,
110 մինչ զի զամենայն ի բերան առեալ այլոց նստեալ վարդապետէի կրկին լեզուաւք, զոր անհատա-
կոտոր, անսայթաքելի և յարմարական միշտ բարբառէ. զորս և ասեմ իսկ ըստ կարգի զխորագի-
տութիւն մտաց իմոց ի հանդիսաւոր խոստովանութեանս իմ աստուծոյ և ձեր առաջի, զի գիտասջիք
և դուք՝ թէ յիրաւի բարկացաւ ինձ աստուած աններելի. գիտէի, թէ որ անողորմ սպանանէ զոք՝ և ի
վճարել պատերազմին և ի խաղաղանալ զարացն, այլ ևս սպանութիւնս ստիպէ ունել ծարաւութիւն
115 ոտից և ձեռաց, և որք նենգութեամբ զնան առ ընկերս և առ զարս և նենգաւոր լեզուաւք խասին կամ
գործեն զանարէնութիւնս. ասացաւ յարարչէն՝ թէ որ հեղու զարին մարդոյ փոխանակ արեան նորա
հեղցի արին նորա, և արք արինահեղք և նենգաւորք մի հասարակեցցեն զաւուրս իրեանց, □ զարս
արինահեղս և զնենգաւորս ընդ պիղծս համարի և կորուսանէ տէր. գիտէի զի գրեալ է, մի ցանկա-
նայցես իրաց ընկերին քո և մի յանիրաւութենէ մեծանայցես, զի մի ի կէս աւուրց թողցես զնոսա. և
120 զայն ևս գիտէի՝ եթէ ապարանքն մեծամեծք գեղեցիկ շինուածքն և քաղաքն, որ յանիրաւութենէ և ի
զրկանաց և յայլոց ի հառաչանաց և յարտասուաց սկսաւ ի շինել, ոչ ևս են բնակելոց ի նոսա. գիտէի և
զասացեալն ի Պաւղոսէ վասն անհնազանդելոց իշխանաց իրեանց կամ հակառակ եղելոյ կամաց նո-
ցա, զի ոչ մարդոյ՝ այլ աստուծոյ հրամանին հակառակ կան, վասն որոյ և դատաստան ընդունելոց են ի
տեսառնէ աններելի, աստ և ի կատարածի. գիտէի զի ոչ է պարտ պարսաւել դատել կամ բամբասել զոք.
125 և ոչ պարծանս տալ անձին մեծութեամբ կամ իմաստութեամբ զասացեալն ի տեսառնէ. մի դատիք զի
մի դատիցիք. և եթէ՝ կեղծաւոր, հան նախ զգերանդ յականէ քումմէ, և որ զհետ այսոցիկ բանս. և զի

100 շինելոյ] X լինելոյ
100 պարիսպս] F X պարիսպ
100 կանգնելոյ] X և կանգնելոյ
100 յաւտար] B աւտար; O
յաւատար
101 յորքոց յայրեաց] A B որքոց
այրեաց
102 զընկերսն բամբասանաւք] X
om.
102 նախատելի բանիւք
աղարտելոյ և] X om.
102 զարութիւն] A զարութիւն և
103 յիմաստութիւն] A B O
իմաստութիւն
104 զարս սուրբս] X

զարութեամբ
104 սուրբս] E F սուրբ
104–105 զառաջնորդ] A B
զառաջնորդս
105 դատաւոր] F X om.
105 մեզ աստուծոյ] F X մերոց
105 աստուծոյ] A B յաստուծոյ
105 ոչ] X *transp. prae* վասն
106 ցաս ցանկութեան] F
ցասացանկութեան; B ցասաց
անգութեան
106 ի հեշտախտութիւնս] B հեշտ
աշխատութիւնս
106 աղտեղանալ] A B
ախտանալ

107 հնարել] A B հնարելն
107 յաշխարհէ] B E F աշխարհէ
108 իմ] X իմոյ
108 զայսոցիկ] X զայսոսիկ
108–109 զյանդիմանութեան] A
յանդիմանութեան; F
զյանդիմանութեանն
109 աստուածային] A
յաստուածային; B յաստուածայինս
109 լուայ] X կուր
110 մինչ] O մինչև
111 անսայթաքելի] F
անսայթաքելի; X և նա թագելի
112 մտաց] O մնաց
112 խոստովանութեանս] E F

117 որ հեղու ... հեղցի արին նորա] Genesis 9:6
117 նենգաւորք մի հասարակեցցեն զաւուրս իրեանց] Psalm 55:23
125–126 մի դատիք ... յականէ քումմէ] Matthew 7:1–3

about one's own strength in greatness and in wisdom, and about not judging the smaller mote (that is, 105R
sin) of strangers and neglecting one's own great beam, and about not despising the law of the Creator
and the holy men and the elders of the church, and our not having been roguishly seated as judge of
judges by God, and about not being seized mentally by the pangs of desire and not to be stained with
voluptuousness or contamination of sin, and about bearing in mind the day of my eternal destiny and
to endeavor to ascend from the world here, and about fulfilling the oath I made to God many times. I 110R
have heard these words of admonition against all these faults, which are written in the holy scripture,
so frequently from some preachers that having learned it all by heart I was seated lecturing to others
in two languages, always using an un mutilated, sure, and suitable idiom. And indeed I speak in turn
about the sagacity of my mind in solemn confession before God and before you, so that you too
will know that God was justly and intolerably provoked by me. I knew that he who mercilessly kills 115R
someone, either in the act of war or in the appeasement of soldiers, cannot resist the all-consuming
thirst for still more killing, and such men act deceitfully toward their comrades and soldiers and speak
with deceptive language or commit iniquities. I was told by the Creator that "He who sheds the blood
of a man, in exchange for his blood his [own] blood will be shed," and "bloodthirsty and deceitful
men shall not live out half their days," and "the Lord reckons bloodthirsty and deceptive men as foul 120R
and destroys them." I knew that it is written, "Do not covet the things of your neighbour and do not
enrich yourself from wickedness, lest you leave them in half the days." And moreover, I knew that the
magnificent palaces, the beautiful buildings and the city, which I began to build out of wickedness
and injustice and from the lamentation and tears of others, no longer have inhabitants in them. I
also knew the sayings of Paul about those who are insubordinate to their princes or oppose their will, 125R
that they fly in the face of the command not of man but of God, and as a result they must receive
intolerable judgment from the Lord God, here and in the hereafter. I knew that it is not right to
blame, judge or speak ill of others, nor to glory in one's own greatness or wisdom according to what
the Lord said, "Do not judge, lest you be judged" and "Hypocrite, first pull the beam from your own
eye," and such words along these lines. And I could enumerate and sum up all of the reprimands for 130R
sin that are written in the holy scripture, all of which I knew, and in doctrine and in law I am a sinner

խոստովանութեամբս; X	119 ընկերին] A B ընկերի	124 է] A B էր
խոստովանութիւնս	119 աւորց] A B աւորս	124 բամբասել] B բամբասիմ
113 ինձ] X om.	120 եթէ] A B զի	125 տալ անձին] E F տան
113 որ] A (a.c.) om.; B աստուած	120 որ] O որոյ	լանձին
115 զարս] E F զարարս; X	120 ի] X om.	125 զասացեալն] E O
զարարս	121 յայլոց] B այլոց; E F այլ; X	զասացեալսն
116 յարարչէն'] E F արարչէն	յայլ; B այլոց	126 զի մի դատիցիք] A B om.
116 որ] X որպէս	121 ի] E X om.	126 դատիցիք] O X դատեցիք
116 նորա] X om.; E նոցա	121 յարտասուաց] B E X	126 զզերանդ] E զզանդ; F զանդ;
117-118 նենգաւորք մի ... և	արտասուաց	F (a.c.) անդ
զնենգաւորս] X om.	121 սկսաւ] X om.	126 այսոցիկ] B այսորիկ
118 պիղծս] B պիղծ; X	121 ի] A B om.	126 բանս] X բանս ևս
նենգաւորս պիղծ	121 բնակելոց] X բեկելոց	126-127 զի մի մի] O X զի մի ի;
118 համարի] A համարէ	121 զիտէի] B զիտէին	E զի մի մի ի; F զմի մի ի
118 զիտէի զի] A om.	124 աններելի] A om.	

մի մի կարգ անկեալ թուիցեմ զամենայն յանցանաց յանդիմանութիւնս որ գրեալ կայ յաստուածային գիրս, զոր ես զամենայն գիտէի, և գիտութեամբ և արինաւք և եմ մեղուցեալ աստուծոյ:

130 Վասն որոյ անկանիմ առաջի աստուծոյ և խոստովանիմ զամենայն զմեղս իմ, մանաւանդ զամբարտաւանութեան, զխստութեան և զանողորմութեան զրկանաւք հանդերձ. մանկութիւն, իշխանութիւն և պատրանք սնոտի կենցաղոյս խաբէցին զիս. ոչ անյուսութեամբ ունէին զսխալանս կամ ի նոսին հաստատել անզղջանալի զմիտս. այլ ի բաց լքանել թողոյ զամենայն պատրանս խաբէութեան կենցաղոյս կամէի, սակայն ոչ փութացայ մինչև զվերջին կորստական զայս խրատ պատուհասի ընկալայ ի տեսունէ, որովհետև զյառաջագոյն խրատ քաղցրութեանն ոչ ի բժշկութիւն համարեցայ. և արդ դատախազ ես 135 ինձէն լինիցիմ դատապարտ անձին իմոյ և արդարացուցանեմ զարարիչն, զի թէ փոքրագոյնիւքն զոր էած ի վերայ իմ, հարուածս վիրաց մարմնոյ և տարածամ մահու բարձունն կենակից կնոջ ծննդաւք իրոց, և որ սոցին նմանս յատարաց մարմինս խրատ խրատեալ էր իմ, փոխադրելով ի բարիս՝ ոչ հասանէի աններելի չարիս. այլ զի զանեցայ և ոչ խրատեցայ, հարայ և ոչ բժշկեցայ, խստացուցանելով զապառունն կարծրութիւն ամբարտաւանութեան սրտիս. անգիտանալով թէ քաղցրութիւնն աստուծոյ 140 յապաշխարութիւն զիս կոչէ ողորմութեամբ ներելով անզգամութեան իմոյ. ոչ յիշեցի, ոչ զմտաւ ածի մինչև զքաղցրութիւն ողորմութեան արարչին ի ցասումն բարկութեան անձին իմոյ դարձուցի:

145 Եւ արդ գիտեմ զայս թշուառականս, զի ոչ որպէս մեռեալ ի մահու յիշատակելոց եմ, և ոչ որպէս կենդանի ի կեանս երևելոց. որքան տէրն կենաց և մահու բարկացեալ է ինձ, ուստի և հրեշտակք ի յերկինս դարձուցին զերեսս իրեանց յինէն ի բառնալ յինէն աւզնականութեան և ողորմութեան արարչին. և մարդիկ ամենեքեան իսպառ ատեցին զիս, հայր իմ և մայր իմ մահուամբ թողին զիս և որդիք մարմնոյ. կենակից, ընկերք և զարք ամենայն անողորմք եղեն ի վերայ իմ. մերձաւորք և բարեկամք և ըստ սննդեան ծանաւթք և որդիք մերժեցան, աստարացան ի սիրոյ իմոյ, և ոչ ամեննին յիշեն զիս. որպէս այլազոյ զարշեցան հեռացան ամենեքեան յինէն, և լքեալ թողին զիս անյիշատակ մեռեալ և անզնելի զերի ի մէջ այլազգեաց, և մոռացեալ եղէ ես որպէս մեռեալ ի սրտէ ամենեցուն, և ընկղմեալ խորտակեցայ որպէս խեցեղէն անաւթ կորուսեալ:

Եւ արդ ճիւղ է յոյսն իմ, և կամ զի՞նչ վճարումն անբերելի տառապանաց աստի. և ո՞չ որ իցէ որ ողորմեսցի ի թշուառացեալ հիքոյս, զի երևեցայց ընդ կենդանիս կամ ընդ մեռեալս յիշատակեցայց ի մարդկանէ. և ոչ ոք եղև. ամենեքեան ատեցին զիս իսպառ, քանզի ահա խոստովան եղէ հանուրց եղբարց և տիեզերաց հրապարակատես հանդիսիւ և անպատկառելի համարձակութեամբ

127 յաստուածային] O X
աստուածային
128 գիտութեամբ և արինաւք] X
transp.
128 և] A *om.*
129 անկանիմ] F X անկանիմք
129–130 զամբարտաւանութեան]
F X զամբարտաւանութեամբ; E
զանբարդաւանութեանն
130 զխստութեան] X
զխոստաւանութիւն
131 անյուսութեամբ] E F
անուսութեամբ
131 հաստատել] A B
հաստատեալ

132 անզղջանալի] E F X
զղջանալի
132–133 կամէի] X կամէին
133 փութացայ] E F X
փութացայց
134 ի] B *om.*
135 դատապարտ անձին] X
դատապարտին
136 էած] O ածի; B E F X ած
136 հարուածս վիրաց] F X
հարուածով իրաց
137 իրոց] B E F O X իրեանց
137 նմանս յատարաց] O
նմանեց ատարաց
137 յատարաց] X և յատարաց

137 մարմինս] B մարմին; F
մարմինն
137 խրատ] F X սխրաց
137–138 հասանէի] F (a.c.)
հասանելի; X հասանելին
138 աններելի] A յաններելի; F
աններելին
138 հարայ] X յարա
139 կարծրութիւն] A O
կարծրութեան
140 ողորմութեամբ ներելով] A B
ողորմութեամբն իրով
141 ողորմութեան] E F X
ողորմութիւն
141 ցասումն] E F O ցասում

before God.

‘Because of this I fall down before God and confess all my sins, above all those to do with pride, cruelty, and mercilessness together with injustice. Youth, nobility and the frivolous illusion of this life deceived me; they were not treating my faults with despair or causing my mind to remain unrepentant about them. Rather, I intended to abandon and leave aside all the illusion of the trickery of worldly affairs, but up to the fleeting end I did not hurry to receive this admonishment from the Lord, because I did not take the previous mild advice as a remedy. And now I myself shall denounce my guilty person and I exculpate the Creator, for although I had been admonished through minor things which he has brought upon me – blows of bodily wounds and the premature removal from life to death of my wife with her children, and bodily chastisement of others similar to this – I was not managing to translate unpardonable evils into something good; rather, I was scourged and not chastised, I was beaten and not cured, in that the insolent hardness of the haughtiness of my heart was made obstinate, ignorant of the fact that the mildness of God was calling me to penitence through his mercy, pardoning my wickedness. I did not remember, I did not consider the matter until the mildness of the Creator’s mercy turned to wrathful indignation against my person.

‘And now I know this unfortunate fact, that I shall not be remembered in death like the dead, and I shall not appear in life like the living. Just as the Lord of death and life is provoked by me, so also the angels in heaven have turned their faces from me in removal from me of the support and mercy of the Creator. And all of mankind entirely despises me; my father and mother have abandoned me through death as well as the children of my flesh; wife, comrades and soldiers are all mercilessly against me. Near ones and dear ones and childhood acquaintances and sons have rejected me, estranged themselves from my love, and not one of them remembers me. Everyone abhorred me and withdrew from me as though from a stranger, and they deserted and abandoned me like a forgotten, dead and irredeemable captive amid strangers, and I was forgotten as if dead from everyone’s heart, and sinking, I was dashed to pieces, destroyed like a clay vessel.

‘And now where is my hope? or else what is the redemption for the intolerable tribulation here? And is there no one who might take pity on this immiserated wretch, so that I may appear among the living or be remembered among the dead by men? And there was no one; everyone despised me completely, because, behold, I confessed the wounds of my soul to all my brothers and to the universe

143 կենաց և մահու] A B *transp.*
144 յինէն] X *om.*
144 ազնականութեան] B
ազնութիւն
144 արարչին] O արարչէն
145 իմ] A B O *om.*
145 մարմնոյ] X մարմնոց
146 մերձաւորք] O մերձաւոր
146 և] E O X *om.*
147 ըստ սննդեան] F X
զանդեան

147 ատարացան] X և
ատարացան
147 ամենևին] X յամենեքեան; E
F յամենեքին
148 այլագոյ] A B յայլագոյ
148 հեռացան ամենեքեան յինէն]
A յինէն ամենեքեան և հեռացան
148 անյիշատակ] E F X
անյիշատակս
149 եղէ] B եղև
149 մեռեալ] O *om.*

150 անաթ] B ամաթ; X
զանաթ
151 անբերելի] A B յանբերելի
152 ողորմեսցի] E F O
ողորմեսցէ
152 ի] A B *om.*
152 հիբոյս] E F X հոգոյս
152 կամ] F X և կամ
153 ստեցին] X ստեցին
153 եղէ] X եղև

155 զվէրս անձին իմոյ՝ և ոչ բժշկեցայ, ոչ ազատեցայ. վասն որոյ դարձուցանեմ զբանս աղերսալից խոստովանութեան իմոյ առ տէրն իմ և արարիչն և առ անոխակալ հայրն ամենեցուն և աստուած. և ըստ նմանութեան անառակ արբշիռ մանկանն անկեալ առաջի ողորմած մարդասիրին գոչեմ՝ ասելով. հայր երկնաւոր, մեղայ յերկինս և առաջի քո. մատանոյ, կաշկաց և անճառ պատմունճանի չեմ արժանի. այլ ամենայն հողեղինաց մի՛ զատեր որոշեր զիս միայն ի կորուստ. եթէ կենդանի իցեմ յայտնեա, հան

160 զիս ի կորստենէ, զի խորք անդնդոց յայտնի են առաջի քո և ի մեռելոց կարող ես յարուցանել տէր, զի երթեալ ապաշխարեցից մինչև ի լրումն կենաց մեղապարտ շնչոյս. զի յայժմ ծանեայ ճշմարտապէս և գիտացի զանհանդուրժական ցասումն բարկութեան արարչիդ, և զի ահ մեծ է անկանել ի ձեռս աստուծոյ կենդանոյ:

Իսկ եթէ մեռեալ իցեմ մեղաւք և վճարեցայ ի կենաց մարմնոյ, շատ լիցի ով անոխակալ աստուած, այսքան ժամանակս աւուրց մեղուցեալ ոգոյ իմոյ մնալ ի տագնապի և ի տանջանս, անյիշատակ և աննուէր, յայտնեսցես զիս ողորմութեամբ, թերևս լիցի յիշատակ կամ ողորմութիւն ողորմելի հիքոյս, և մի նորարիմակ տանջանաւք տանջեր զիս ի մէջ մեռելոց և կենդանեաց. զի տէր ես մահու և կենաց, և ակնարկելոյ հրամանի քո սպասեալ մնայ մահ և կեանք յայտնել կամ թաքուցանել զիս. զիտեմ տէր, զի անչափ և աններելի բարկացուցի զքեզ մեղաւք իմովք յաստուածայինս և ի մարդկայինս. կամաւ և ակամայ, խորհրդով, բանիւ և գործովք, հոգով, շնչով, մարմնով և մտաւք. և ամենայն զգայութեամբ վարակեալ կապեցայ ի տոռունս մեղաց զամենայն աւուրս կենաց իմոց. վասն որոյ դարձեալ անկանիմ առաջի քո, ով ողորմած անոխակալ և մարդասէր աստուած. զթա յիս յանտէր մեռեալս և ինայեա ի ստեղծուածս ձեռաց քոց. և մի՛ վստահանաս զկորուսեալ ծառայս քո ի մարդկան ողորմութիւն, զի ցամաքեցաւ սէր իմ յամենայն սրտէ, և շիջաւ գութ իմ յամենայն մտաց, և բարձաւ անուն իմ ի մարդկանէ, և կորեաւ յիշատակ իմ յերկրէ կենդանեաց. քո ցասուցեալ ընդ իս՝ ոչ այլ ոք ողորմի ինձ, քանզի քեզ սպասեալ մնան արարածք ամենայն ճշմարիտ ողորմածիդ և անյիշաչար մարդասիրիդ. յի՛վ վստահանամ զիս. հայր իմ և մայր իմ թողին զիս, եղբայր իմ մոռացաւ զգութ սիրոյ իմոյ զոր առ նա ցուցի, այլ զհարազատ եղբայրութեան մերոյ, և զբաղեալ կապեցաւ ի ցնորս աշխարհի և ի հոգս երկրաւորս՝ հետևելով յիմ յարիմակ յընդարձակ անզգուշական և սայթաքելի ճանապարհն. որ ոչ ժամանէ եթէ

180 կամիցի անձն իւր հոգալ կամ յիշել, թող թէ զանգինս գերեալս և զանգիտ կորուսեալս:

155 բժշկեցայ] Օ բուժեցայ
 155 ազատեցայ] X ազատեցայ
 գքսսայ
 155 վասն որոյ] X om.
 155 աղերսալից] F X աղերսից
 156 և] E F արև
 156 արարիչն] E F X արարիչ
 156 և աստուած] A յաստուած
 157 անառակ] X
 անառակութեան; Օ առակ
 157 արբշիռ] B և արբշիռ
 158 և առաջի քո] Օ om.
 158 չեմ արժանի] E F X om.
 159 ամենայն] A B յամենայն
 159 զիս] B զի

159 կորուստ] E F X կորուսաներ
 160 զի խորք] X զխորք
 161 ի լրումն] X իրումն
 161 կենաց] A om.
 161 յայժմ] A B Օ յայժամ
 161 ծանեայ] A ծանեա; E F X
 ծանեալ
 164 շատ] X զատ
 164 ով] X ոչ
 165 տագնապի] A B Օ
 տագնապ
 166 հիքոյս] E F X հոգույս
 167 տանջանաւք] X om.
 167 մեռելոց] E F X ի մեռելոց
 168 մահ] X om.

169 յաստուածայինս] F X
 յաստուածային
 169 մարդկայինս] E F X
 մարդկային
 169 կամաւ] Օ X կամայ
 170 ակամայ] Օ յակամայ; B
 ակամաւ
 170 գործովք] A X գործով
 170 մարմնով] E մարմնոյ
 170 զգայութեամբ] E F X
 զգաստութեամբ
 171 վարակեալ] A B օօօօօօօօ; E
 F Օ X վարարկեալ
 171 տոռունս] X տունս; B
 տունս

171 վարակեալ] This emendation, proposed by Dulaurier, has been retained here, though the exemplar of AB proposes a different one.

with a public spectacle and with immodest sincerity and I was not cured, I was not freed. Because of this I turn my words full of supplicating confession back to my lord and creator, to the benevolent Father of all, God. I call out in the manner of a dissolute tipsy youth fallen down before the merciful benevolent one, saying, Heavenly father, I have sinned toward heaven and before you. I am not worthy of your ring, your boot or your ineffable garment. But do not separate and excommunicate me alone of all terrestrial beings to destruction. If I am alive make it clear, pull me from destruction, for the depths of the abyss are apparent before you and you, Lord, are able to resurrect from the dead, so that as I go I might repent up until the end of the sinful breath of my life. For now I have truly understood and perceived the intolerable indignation of the wrath of the Creator, for it is a great fright to fall into the hands of the living God.

‘If indeed I am dead in sin and I have finished my corporeal life, let it be enough, O benevolent God, for my sinning soul to remain in trouble and torment, forgotten and unconsecrated, for this span of days. May you reveal me in mercy, perhaps let there be remembrance or mercy for this miserable wretch, and do not torment me with extraordinary torments amid the dead and the living. For you are the lord of death and life, and death and life wait ready for the indication of your command to reveal or to bury me. I know, Lord, that I have exasperated you immensely and intolerably with my sins toward divine beings and toward human beings, intentionally and unintentionally, in thought and word, and in act, spirit, breath, body and mind. Closed in by all my senses, I was tied in the bonds of sin all the days of my life. Therefore I fall before you again, O merciful, benevolent and philanthropic God, pity me, forlorn and dead, and spare this creature from your hand. Do not commit your lost servant to the mercy of men, for love for me has withered from every heart, and compassion for me has been extinguished from every mind. My name has been removed from men, and my memory has been lost from the land of the living. Since You have been provoked against me, no one else pities me, for all creatures wait ready for you, the truly merciful and forgiving philanthrope. To whom can I entrust myself? My father and my mother abandoned me, my brother forgot the tenderness of my love which I showed to him, forgot about our authentic brotherhood, and he was bound up and occupied with the madness of the world and worldly cares, following my example, my free, imprudent and inconstant way. He doesn’t have the time he wants to take care of or be mindful of his own self,

172 ով ողորմած] X բազում
ողորմ աստուած
172 գթայ յիս] A (a.c.) B O X
(a.c.) գթայ յիս
173 ձեռաց քոց] X ծառյս քո
173 վստահանաս] A
վստահանար
173 ողորմութիւն] X
ողորմութեան
174 գութ իմ] B գութին
174–175 մարդկանէ] X մէջ
մարդկանէ
175 յիշատակ իմ] B յիշատակին
175 յերկրէ] E յերկէ
175 քո] X քոց

175 ցասուցեալ] A B O տէր
ցասուցեալ
175 իս] B om.
175 ողորմի] O ողորմե ի
175 քեզ] X om.
176 քեզ սպասեալ] F գապասեալ
176 մնան] X մնար
176 ողորմածիդ] F X ողորմածես
176 մարդասիրիդ] E F X ի
մարդասիրիդ
177 զոր] O om.
177 առ նա ցուցի] E F
դատնացուցի
178 այլ] A om.; X այր
178 զհարազատ] O

զհագարապէտ
178 եղբայրութեան մերոյ] X
եղբայրութեանն իմոյ
178 աշխարհի] E F յաշխարհի
179 հետևելով] F հելտելով; X
հեշտալով
179 յիմ] A B X իմ
179 յարինակ] A (p.c.) X
արինակ
179 յընդարձակ] O X ընդարձակ
179 ժամանէ] O ժաման
180 կամիցի] O om.
180 անձն] A B O զանձն
180 զանգինս] A B O զանգին
180 գերեալս] E F գերելս

Արդ մի մերժեր իսպառ և մի անտես առնէր և մի թողուր զիս ի կորստեան, աստուած աստուած իմ, և մի դարձուցանէր զերեսս քո յինէն. մի սրտմտութեամբ խրատեր և մի բարկութեամբ յանդիմանէր. մի մտանէր ի դատաստան ընդ դատապարտեալ ծառայիս և մի թողուր զիս աներևոյթ տանջանաւք արիւնակ տիեզերաց. վկայութիւն դնեմ վկայութեամբ երկնի և երկրի, հրեշտակաց և մարդկան, այլ ոչ ևս գնալ զանառակ կորստական ճանապարհն և ոչ ևս անցանել զպատուիրանաւ քո, եթէ զայս անգամ ողորմեսցիս և թողցես զանչափ անիրաւութիւն երկրորդ անառակիս, եթէ հասցէ ինձ միսանգամ լինել ընդ կենդանիս. ապա թէ իսկապէս մեռեալ դատապարտեսցայ, և այն քեզ պարտ է ողորմել, մարդասէր և միշտ ողորմած աստուած, զի ի դժոխս ոչ որ խոստովան լինի առ քեզ և ոչ մեռեալք արհնեսցեն զքեզ. ցոյց զիս արդարոց և յայտնեա արժանաւոր ծառայից քոց զանարժան ոգիս, որով գտից մաղթանաւք զողորմութիւն. քանզի գիտեմ, զի ցայժմ ոչ որ ամենևին յիշէ զանյիշատակս ի բարիս. քո տէր տրտում գոլով ընդ իս և երեսս դարձուցանելով բարկութեամբ, բարկացան երկինք և երկիր, հրեշտակք և մարդիկք ի վերայ իմ, և ամենայն արարածք խեթի և խոժոռ դիմաւք հային ընդ իս, զի թէ մահ փախեալ յինէն և կեանք հեռացաւ. երկիր զարհուրեալ յահաւոր քո հրամանացո՛ր ոչ ընկալաւ զիս ի ծոց իւր և ոչ ետ տեղի զերեզմանի. զի կարդասցեն զանուն կորուսելոյս ի հողս ուրեք. արդ եթէ անզգայ և անբան տարերք այսքան զարշեցան, մերժեցան և ի բաց ընկեցին զիս յարարածոց աստի, ո՞վ այլ որք ի մարդկանէ իցէ որ ողորմեսցի ինձ:

Արդ դարձիր տէր ի բարկութենէ և դարձո զերեսս քո ի մեղաց իմոց, հաշտ ականբք և քաղցրութեամբ հայեսցիս ընդ իս. այո տէր, այո տէր հայր սուրբ, այո փրկիչ աշխարհի, այո ողորմած և մարդասէր հոգիդ սուրբ, ողորմեա ինձ ողորմելոյս. ով երրորդութիւն սուրբ, բարեխաւսութեամբ սուրբ աստուածածնիդ և աղաչանաւք առաքելոց և մարգարէից և համարէն սրբոց, որք ի սկզբանէ աշխարհի հաճոյ եղեն քեզ, գթա յիս և վերաբերեալ յայտնեա զկորուսեալս, կենդանի կամ մեռեալ, մեռելոց և կենդանեաց աստուած, և քեզ փառք յափտեանս ամէն:

Արդ զայս աղերսալի խոստովանութեան և մաղթանաց բանս կերպարանեալ գրեցաք ի դիմաց անտէր գերոյն և անյիշատակ մեռելոյն սիրեցելոյ իշխանին սիրի Պաղտունին. և ոչ դադարեմք սովին ձայնի բողոքել՝ զոչելով առ աստուած և առ սուրբս նորա, մինչև գթացեալ ողորմեսցի և բժշկեսցէ զվշտագնեալ միտս մեր, որ պատուհասեալ եհար զնա վասն մեղաց նորա և մեր: Այլ և դուք որ լսէք զայս ամենայն ամբաստանութեան բանս, զոր ի դէմս նորա և վասն նորա գրեցաք հրապարակայայտ անպատկառելի և հանդիսաւոր խոստովանութեամբ, որպէս արէն է ճշմարիտ խոստովանողաց ըստ

181 Արդ] B այլ
 182 խրատեր] O om.; A
 խրատեր զիս
 183 դատապարտեալ ծառայիս]
 X ծառայի
 184 հրեշտակաց] X ի
 հրեշտակաց; O հրըտակ
 184 մարդկան] X ի մարդկան
 185 այլ ոչ] X այլ և ոչ
 185 զպատուիրանաւ] X
 զպատուիրանս
 186 և] X om.
 187 այն] A B O այնպէս
 187 ողորմել] X ողորմիլ
 188 ողորմած] X ողորմածո

189 արհնեսցեն] B ահեսցեն
 189 զիս] F X զի
 189 յայտնեա] F X յայտնեաց
 189 արժանաւոր] A
 արժանաւորաց; E յարժանաւորաց
 190 ցայժմ] A այժմ *transp. post*
 յիշէ; B այժմ; O յայժմ
 192 մարդիկք] B O մարդիկ; E
 մարդիք
 193 կեանք] F X կեանքն
 193 երկիր] E եկիր
 194 ընկալաւ] E F X ընկալ
 194 կարդասցեն] O կարդասցեն
 են
 194 հողս] X հողոյս; A B հող

195 անզգայ] F անզգաց
 195 անբան] X անբանք
 195 բաց] E F բայց
 195 յարարածոց] F X
 յարարածոցս; O արարածոց
 196 աստի, ո՞վ] F աստի ոչ
 196 որ] F O X om.
 197 բարկութենէ] E F X
 բարկութեան
 197 դարձո] B դարձոյց
 197 հաշտ ականբք] E F X հաշտ
 ականք; B հաշտակամբ
 200 աղաչանաւք] O աղաչաւք
 201 վերաբերեալ] O ի վերայ
 բերել

let alone this invaluable captive and precious lost one.

‘Now do not reject me entirely, do not neglect me, do not leave me in perdition, God, my God, 190R
and do not turn your face from me. Do not admonish me indignantly and do not reprimand me an-
grily. Do not enter into judgment against this condemned servant and do not leave me as an example
to the universe with invisible punishment. I testify with witness of heaven and earth, angels and men,
that I will no longer walk the dissolute and perishable path and no longer violate your command- 195R
ments, so that this time you might take pity and tolerate the immeasurable iniquity of this second
prodigal one, if it happens that I come to be once more among the living. But if I am truly condemned
to the dead, then it is right for you, the philanthropic and eternally merciful God, to take pity, for
in Hell no one acknowledges you and the dead will not glorify you. Show me to the righteous and
reveal this unworthy spirit to your worthy servants, through whose prayers I might find mercy. For
I know, that up to now no one at all remembers this forgotten one benevolently; since you, Lord, 200R
are grieved at me and have turned your face away in anger, the heavens and the earth, angels and men
raged against me, and all creatures looked askance and with stern countenance at me, for death fled
from me and life withdrew. The earth, astonished by your frightful commands, did not receive me
into its bosom and did not give me a place in a tomb, so that they might say the name of this lost one
over a grave somewhere. Now if the insensible and dumb elements thus abhorred, rejected and cast 205R
me far away from creation here, who else is there among men who will have pity on me?’

‘Now turn, Lord, from anger and turn your face from my sins, look at me with kindly eyes and
mildness. Yes Lord, yes Lord holy father, yes redeemer of the world, yes merciful and benevolent holy
spirit, have mercy on me, this wretched one. O holy Trinity, with intercession of you the holy Mother
of God and with the prayers of the apostles and martyrs and all the saints, who were pleasing to you 210R
from the beginning of the world, take pity on me and reveal this lost one elevated, living or dead, God
of the dead and the living, and glory to you forever, Amen.’

Now we have fashioned and written these words of supplicating confession and entreaty in the
manner of the forlorn captive, the forgotten dead one, the beloved prince, Sire Baldwin. And we do
not cease to appeal with his voice, calling out to God and to His saints until, moved to compassion, 215R
He might have mercy and might cure our afflicted mind, which has been struck with punishment
because of his sins and ours. As for you who hear all these words of imputation, which I wrote in his
place and for his sake with a publicly displayed, immodest and solemn confession, as is allowed from

201 գկորուսեալս] F X *transp.*
prae յայտնեա
201 մեռելոց] O մեռեցոց
203 խոստովանութեան] O
խոստովանութիւն; A
խոստովանութեանս
203 կերպարանեալ] B
կերպարանեաց; X կերպարանել

204 գերոյն] A B գերելոյն; E F
գերոյծ; X գերոյս
204 սիրեցելոյ իշխանին] X
սիրեցելոյն
204 սիրի] A սիրելի
204–205 սովին] E նովին
205 ձայնի] O *om.*
206 գնա] X *om.*

206 գնա վասն] O գնան
207 ամբաստանութեան] X
ամբարտաւանութիւն
207 նորա և վասն] X *om.*
207 հրապարակայայտ] O X
հրապարակայ այդ
208 ըստ] E ընտ; F X ընդ

210 պատուիրանաց արարչին, այսպէս սաստկայ ցուցանել զյանցանս խոստովանութեամբ առաջի զի-
տողին զխորհուրդս և զգործս ամենայն մարդկան, մինչև քաղցրացեալ թողցէ զամենայն. սակայն
դուք մի յուրաստ կայք և անհոգս լինիք, ով իշխանք, իշխեցեալք և զարք ամենայն, եթէ ձեզ ներեսցէ
անքուն ակն աստուծոյ դատաստանացն. ի նորայն հայեցեալ պատուհաս կորստեան, զմտաւ ածէք
215 զաստուածասաստ սպառնալիսն. ողբասցէ, ասէ, նոճին, զի անկաւ մայրն. լուարուք և ի տեսանէ զսո-
ցին նման բանս, զոր առ անխրատն և առ անլուրն Իսրայէլ բարբառեցաւ յասել զայս. համարիք թէ
այն Գալիլեացիք եղեն մեղաւորք քան զամենայն Գալիլեացիս, որոց զարին պիղատոս խառնեաց ընդ
զոհս նոցա. կամ նոքա ութուտասանքն՝ զոր աշտարակն եսպան, համարիք եթէ նոքա պարտապանք
եղեն քան զամենայն մարդիկք որ բնակեալ են յերուսաղէմ. ոչ, ասեմ ձեզ այլ եթէ ոչ ապաշխարիցէք
ամենեքեան, նոյնպէս կորնչիջիք:

220 և արդ գիտելով զայս ամենայն, զգուշացարուք անձանց ձերոց, ով բռնաւորք և իշխանք. զի բռնաւո-
րաց՝ բռնաւորագոյն և անաչառ դատաստան լինելոց է աստ և ի կատարածն. դուք որ ոչ գրոց յսել կա-
միք և ոչ այսպէս հրապարակէք զյանցանս ձեր խոստովանութեամբ. քանզի այս բանք նմա ի պարծանս
և ի բժշկութիւն գրեցաւ և կենդանեաց յարինակ զգուշութեան և յանդիմանութիւն, և նորայն թողան
յանցանքն ամենայն և բժշկեցաւ հանապազորդ խոստովանութեամբն և յետոյ արեամբն ի մեծ պա-
տերագմին:

225 Ամբարտաւանութիւն և ստութիւն նորա բժշկեցաւ այն ար անչափ և սաստիկ խոնարհութեամբ,
որով զիջանէր առ ամենեսեան, առ զարս հեծելոց և հետևակաց քաղցրագոյնս և ախորժականս և
նողրմագին բանս բարբառելով. որդիս աստուծոյ և եղբարս հարազատս զամենեսեան անուանէր,
իշխանս և տէրս և քաջագունս յանուանէ կոչէր. մարգէր զգարսն ամենայն, յորդորէր, սրտապնդէր.
230 քաջալերէր իբրև զյաղթող ըմբիշ և զքաջ նահատակ շուրջանակի զարացն անցանէր, ուժգին և ահարկու
ձայնիւ ամբացուցանէր զարսն ամենայն, ձայնէր առ ամենեսեան յանուանէ զանուն քաջութեան. վաշ
ով քաջք, վաշ բախտին և աւուրս շնորհի, որ աստ նահատակի փոքր մի և յաղթեցաք. մի՛ զանգիտէք
ի նոցանէ, ահա ար հանդիսի և մահ երանելի, վասն Քրիստոսի ի վերայ քրիստոնէից մեռանել. և
իբրև այսպէս զարացուցանէր հաստատէր զարտաքոյ կողմանս բանակին. դարձեալ ի միջոց անդ
զարացն մտանէր. զլքեալսն երկիւղի և զխուսափեալսն թաքստեանս յառաջ քարշէր և զքաջա-
235 սիրտսն զովէր. զի բաց ընկեցեալ զէնսն յանարի արանցն, կամ որք ունէին կարկամեալ ցամաքեալ
ձեռս յափշտակէր կորզէր, ի յարիացելոցն մատուցանէր ի ձեռին. ոմանց տայր, յոմանց առնոյր, և

209 սաստկայ ցուցանել] A B E F
X սաստկացուցանել
211 մի յուրաստ կայք] O ուրաստ
կանայք
211 անհոգս] A B յանհոգս
211 անհոգս լինիք] O անհասք
սիրելիք
211 լինիք, ով] X լինելով
211 իշխանք, իշխեցեալք] O
իշխան իշխանացեալք
211 զարք] X զորս; F զորք
212 անքուն ակն] O
անքունական
212 դատաստանացն] A արդար
դատաստանացն, որ

212 ի] O om.
212 պատուհաս կորստեան] O
պատուհասակ որստեան
213 զաստուածասաստ
սպառնալիսն] A B զսպառնալիսն
աստուածասաստ
213 նոճին] X ոճին; B E F O
սոճին
213 անկաւ] F (a.c.) X անկան
214 առ անխրատն] B առյան.
խրատն; X անխրատն.
214 և] O om.
214 առ] A B om.
214 Իսրայէլ] X լեալ; F եալ
214 յասել] A B ասել

214 համարիք] B համարի
215 Գալիլեացիք] E F
գալիլեացիքն
215 այն Գալիլեացիք ... զամենայն
Գալիլեացիս] X այլ Գալիլեացիքն
215 Գալիլեացիս] A B
Գալիլեացիսն
215 զարին] A O զարինն; E F
զարիան
216 զոհս] F X նոցա զոհս
216 զոր] F X զոր
216 զոր աշտարակն] B զորոց
շտարակն
216 համարիք] B համարի
217 քան] O om.

213 ողբասցէ, ասէ, նոճին, զի անկաւ մայրն] Zechariah 11:2
214–218 համարիք թէ այն Գալիլեացիք ... նոյնպէս կորնչիջիք] Luke 13:1–5

true penitents according to the commandments of the Creator, thus to harshly expose transgressions with confession before the One who knows the thoughts and deeds of all men until, relenting, he forgives everything: Nevertheless do not be in denial or indifferent, all you princes, rulers and soldiers, to whether the sleepless eye of God the judge might grant you pardon. Now that you have observed the punishment of the lost one, consider the threat of divine wrath. The cypress, it is said, shall wail, for the cedar has fallen. Hear also words from the Lord similar to these, which Israel cried out to the undisciplined and to the deaf to say: ‘Do you believe that those Galileans whose blood Pilate mixed with their sacrifices were sinners above all the Galileans? Or those eighteen whom the tower killed, do you believe that they were debtors above all men who lived in Jerusalem? No, I say to you that if you don’t repent, every one of you will perish like that.’

And now, knowing all this, look after yourselves, O tyrants and princes, since for tyrants a violent and austere judgment shall be fulfilled here and in the hereafter against you who do not wish to heed the scripture and thus do not disclose your transgressions in confession. Since this speech was written for his [Baldwin’s] glory and remedy and as an example of admonition and reprimand for the living, all those sins have been forgiven and he has been cured through constant confession and afterward through blood in the midst of battle.

His haughtiness and falseness was cured on that day with infinite and excessive humility, by which he yielded to everyone, speaking very sweet and agreeable and mild words to the cavalry and infantry troops. He was calling them all sons of God and true brothers, he was calling princes and lords and heroes by name. He was training, exhorting, inspiring all the soldiers; as the victorious champion and brave hero circulating among the troops he was emboldening them, fortifying all the soldiers with a vehement and frightful voice. He was calling out to everyone by name in the name of courage: ‘Courage O heroes, take courage in fortune and this day of grace, for if you lead the charge a little here then we shall be victorious. Do not be afraid of them; behold a day of reckoning and a glorious death, to die for Christ on behalf of the Christians.’ And like this he was strengthening the resolve of the outer flanks of the camp, then he was going back in among the soldiers. He was drawing forward those who, disheartened with fear, had previously fled and hidden and he was praising the brave-hearted ones; he was seizing and snatching, casting away the weapons from the timid men or those

217 քան զամենայն] X քանզի
ամենայն
217 մարդիկք] E մարդիք; O
մարդիկ
217 այլ] X om.
217 ապաշխարիցէք] O
ապաշխարեցէք
218 կորնչիցիք] F X կորնչիք; A B
O կորնչիցիք
219 բռնաւորք] F X թունաւորք
220 անաչառ] E անսչառ; F ան ոչ
առ
220 որ] F X om.; E ոչ
220 գրոց լսել] X և add.
221 այսպէս] E F X այնպէս

222 յանդիմանութիւն] A (p.c.) O
յանդիմանութեան
222 նորայն] X նորա
223 խոստովանութեամբն] E F
խոստովանութեամբ
223 արեամբն] E O արեամբ
225 բժշկեցաւ հանապազորդ
խոստովանութեամբն և յետոյ
արեամբն ի մեծ պատերազմին:
Ամբարտաւանութիւն և ստութիւն
նորա] X om.
225 խոնարհութեամբ] A O
խոնարհութեամբն
226 զարս] E F X զար
228 և] X om.

228 զգարսն] E O գարսն
230 ձայնիւ] O ձայնի
230 զարսն] A B X զգարսն
230 ձայնէր] X ձայնէ
230 զանուն] E զանունք
230–231 վաշ ով] X վաղով
231 քաջք] A O քաջդ
232 ի նոցանէ] X om.
232 երանելի] X էլ ատել
233 իբրև] X om.
233 անդ] X անտի
234 թաքստեանս] A B O
թաքստեան
234 քարշէր] X քարոզէր
234–235 գրաջասիրտսն] B E

դարձեալ առիծաբար խրոխտանալք այլ վայրս հասանէր. ահաւոր գոչմամբ և բարձրաճիչ աղաղակաւ զգիշերն ողջոյն և գտին ամենայն լնոյր զմիջոց բանակին, զի ոչ ունկն պարապէր զայլ ուրուք լսել զձայն քաջութեան, կամ ակն՝ տեսանել զարագընթաց սլացումն հասասար և նման սիրի Պաղտունին. մինչև պակասեալ հատաւ ի ձայնէ և ի բնական ուժոյն զարութենէ հանդերձ երիվարան, և ժանգանալ կարմրութեամբ գոլորշեաց սրտին սանձապատ զրահից բերանոյ նորա, որպէս ասի յոմանց. արդ խստութիւն հպարտութեան նորա այսու արինակաւ ջնջեալ մաքրեցաւ:

240

245

250

Իսկ անողորմութիւն սրտին այնր ատուր ողորմութեամբ որովք աղէխարշեալ խորովէր ի վերայ տառապելոցն կորստեան. ուստի և դեզերելովն ընդ նոսա՝ ինքն կորուսեալ եղև. և զրկանացն յանցումն, որով զամենեսեան զրկէր առանց ողորմութեան, և ինքն զրկեալ գտանէր յայն ար ի մարտի անդ յամենայն աւգնականաց իւրոց. քանզի լքեալ թողին զնա ընկերակից իշխանք և զարք ամենայն ի մէջ մեծ պատերազմին և ելին ի մարտէ անտի, և ոչ որ ողորմեցաւ նմա դառնալ գիտել՝ թէ ուր իցէ զլիսաւոր իշխանն և մեծ զարականն մեր. և յայտ անտի է զի ոչ այլ որ ի զարաց նորա կորեաւ կամ ըմբռնեցաւ ընդ նմա և ոչ ամենևին ետես որ զնա. և ոչ ի վատութենէ զարացն ունիմ ասել զայս կամ կամելոյ զկորուստ նորա, այլ զի հարկ էր այնպէս բազմաժամանակեալ զրկանացն և անիրաւութեանն յայնմ ատուր զրկանալք և անիրաւութեան որ առ նա ի զարացն գտանել բժշկութիւն, որպէս վերագոյն ասացաք:

Իսկ բազմաց արինն՝ որ հեղաւ յաւուրս նորա ի գալ յայս երկիր վատշուէր և սուտ նենգաւորին Վասլին, միով արեամբն իւրոյ անձինն, զոր յաւժարութեամբ սրտի ետ հեղուլ ի վերայ քրիստոնէից.

(a.c.) X զբաշասիրտն	239 նման] X նմին	245 ողորմութեան] B ողորմութեամբ
235 գէնան] A զգէնան; E F գէնա	239 սիրի] A սիրելի	245 գտանէր] A B O գտաւ
235 յանարի արանցն] F X	240 ձայնէ] B ձայն	246 աւգնականաց] F աւգնականացն; E X յաւգնականաց
յանարիանցն	240 ի] X om.	246 մէջ] F մէնջ
236 յափշտակէր] F X	240 բնական] E F X բանական	247 պատերազմին] B պատերազմեն
յափշտակեալ էր	240 զարութենէ] E F X զարութեան	248 և] B om.
236 ի յարիացելոցն] A և արիացելոցն; A (a.c.) յարիացելոցն; B և յարիացելոցն	240 երիվարան] X երիվարն	248 զարաց] E F զարացն
237 այլ] A B O յայլ	242 մաքրեցաւ] A B մաքրեցան	248 կորեալ] B կորեալ
238 զմիջոց բանակին] X միջոցն բանակէին; F զմիջոցն բանակէին	243 այնր] X այնմ	248 կամ] X և կամ
238 ոչ] O որ	243 ատուր] A B ատուրք	249 որ] O որ; A B <i>transp. prae</i>
238 ուրուք] X ուրեք	243 որովք] F X որով	ետես
239 սլացումն] X լացումն	244 դեզերելովն] E F X դեզերովն	249 կամ կամելոյ] X կամաց
	244 յանցումն] E անցումն; F անդումն	

240–241 և ժանգանալ կարմրութեամբ գոլորշեաց սրտին սանձապատ զրահից բերանոյ նորա] This is not an easily intelligible passage; Dulaurier clarifies here that ‘L’auteur veut dire que Baudouin, frappé à mort, teignit de son sang, qu’il rejetait par la bouche, la visière de son casque.’

252–253 Իսկ բազմաց արինն ... միով արեամբն իւրոյ անձինն] There is a verb missing in this sentence. Bart’ikyan has paraphrased with էլ ինչ ասեմ ...; Dulaurier has inserted հաւանուցաւ, ‘fut racheté’. We have chosen here to leave the sentence incomplete.

253 Վասլին] Dulaurier identifies this Vasil as the lord of Barjraberd, mentioned by Grigor in his narrative of the rise of the Rubenid T’oros around 1144, seemingly on the basis that this Vasil was allied with the Byzantines against the Armenian prince, and perhaps on the basis that no other candidate Vasil appears in the sources for this time. Doubt could be entertained about whether ‘Vasil’ is the original reading here—a figure such as Zangi or Nūr ad-Dīn would seem to fit the context better—but the archetype, at least, certainly read ‘Vasil.’

who had twisted and withered hands and putting them into the hands of the courageous ones; he was giving to some, taking from others, and then with lionlike bravado he was arriving at another place. The whole night and all the day the area of the camp was filled with fearful clamours and a shrill cry, for no ear was at rest to hear anyone else's voice of courage, nor any eye to witness a swift flight equal and like to Sir Baldwin; until, failing, he was cut off from his voice and from the strength of his natural power together with his horse, and the bridle cover of his armour was rusted with the redness of the vapours of his heart coming from his mouth, as was said by some people. Now in this way the harshness of his arrogance was purged and purified. 250R

Indeed the mercilessness of his heart up to that day was afflicted with mercy, afflicted with grief over the loss of the miserable ones; and because of this he himself, having been frequently in company with them, became lost. As for the sins of extortion by which he was depriving everyone without mercy, he found himself deprived of all his auxiliaries on that day there in battle, inasmuch as [his] companion princes and all his soldiers had abandoned him in the middle of the great battle and left the field, and no one had compassion enough to return to find out where the leading prince and our great soldier might be. And it is clear thence that no one else from his army was lost or captured with him and no one at all saw him. And this I have to say – that it was not because the soldiers were idle or that they wanted his loss, but that it was necessary thus for the long-ago injustice and iniquity to find a cure on that day through the injustice and iniquity which the soldiers committed toward him, as I said above. 255R 260R 265R

Indeed the blood of many that flowed in his days upon the coming to this land of the wicked and lying deceiver Vasil with the blood of himself alone, which he willingly let flow on behalf of the

249 կամելոյ] E կամեոյ; F կամեոց
250 անհրաւորեանն] E F
անհրաւորեան որ առ նա; X
անհրաւորենէ որ առ նա

250 յայնմ] B F X այնմ
251 առ նա] F X բառնայ
251 գտանել] E F X գտանէ
251 որպէս] O թողութեամբ
որպէս

251 վերագոյն] X վեհագոյն
252 երկիր վատշուէր] X յերկիր
վատ յէր
253 իրոյ] X իրով
253 գոր] E գար

որք ելին և ազատեցան ի պատերազմէ անտի. զոր և ինքեանք յայտնապէս խոստովանին զերծեալքն
 255 ամենայն, աստուծոյ ունել նախ շնորհ. և երկրորդ ի մարդկանէ սիրի Պաղտունին՝ զազատութեանն
 իրեանց: Եւ արդ եթէ կատարեցաւ մահուամբ ի պատերազմի անդ, թողութիւն ընկալաւ ի տեսռնէ
 ամենայն յանցանաց իւրոց. և ի սոսկալի աուր դատաստանին և հատուցման ամենայն արդարոց
 ընդ բարեպաշտ իշխանան և ընդ քաջ նահատակսն պսակելոց է յաստուծոյ. զի այսպէս զիտեմք և
 260 և հաւատամք զպատերազմաց մահ որ յանարինաց սրոյ մեռանի ոք ի քրիստոնէից. և եթէ կենդանի իցէ՝
 և յայտնեցի անուն քաջութեան նորա, տարածեցաւ և տարածի ար ըստ արեւ ընդ տիեզերս ամենայն
 մինչև ի կատարած աշխարհի:

Եւ արդ զայս ամենայն երկարապատում բանս զոր գրեցաք վասն նորա, մի՛ ոք ի պարսաւադէտ
 աստղաց նորա և յաւարասէր մախողաց ըստգտանիցէ զմեզ բամբասելով, զի այս մորոսաց է և հացկա-
 տակաց. և որք առ կենդանութեան խասեսցին կամ գրեսցեն զայսպիսի բանս, և ոչ ոք վասն անտէր
 265 մեռելոյն և անգիտ կորուսելոյն ոք խասեսցի. զի որքան ի կեանս էր ոչ երբէք լուսա նա բան քաղցրութեան
 կամ գովեստի ի մէնջ, այլ պատուհասի. յանդիմանութեան որովք կսկծեցուցանէ աստուած հանապա-
 զորդ զմիտս նորա. և թէ պատեհ էր և յառնէր նա ի մեռելոց կամ յայտնէր կենդանի, ոչ ունէր տեսանել
 նա զայս զիր, և զոր վասն պատերազմին և կորստեան նոցա աուրն գրեցաք. ոչ ի տասանց կամ ի
 քսանից, այլ յամենեցուն միապէս զսոյն լուսաք. մանաւանդ յաստղաց նորա և ի նոցին իսկ ի զարացն
 270 Հռոմայեցոց. այլ այն ինչ յայտնի է պատճառ բանից մերոց յերկարութեան՝ սիրէաք զնա հոգևորա-
 կան սիրով, որպէս արեւն է ծառայից աստուծոյ, ըստ որում և նա զմեզ. և զկնի մահուան նորա հարկ
 էր մեզ փոխանակ անչափ սիրոյ նորա հատուցանել սէր կորուսանելոյն ի կենաց աստի. որ յԱնտիո-
 քացոց քաղաքէն մինչև ի սահմանս Մելտենոյ ձգէր իշխանութիւն նորա, և տեղի ոչ ուրեք երևեցաւ
 զերեզմանի նորա. այնքան զարաց և աշխարհաց տէր և անուանի երևելի իշխան, և այժմ ի մեռեալս
 275 ոչ յիշատակի, ոչ ի կենդանիս երևի. ոչ զանգակ ոք նմա հնչեցոյց, ոչ յիշեցաւ անուն նորա յեկեղեցի
 ուրեք, և ոչ նուէր պատարագի կամ մասն յիշատակի ողորմութեան ել նմա յերկրէ աստի. ու մի կամ
 դանգ ինչ որ կարի աղքատագունիցն հասանէ. ոչ ոք է որ յիշէ զնա, և ոչ ոք որ ողորմի նմա. ի կենդա-
 նութեանն իրում ոչ հանգեաւ, ոչ վայելեաց ի սմա, այլ ի տղայական տիոցն սկսեալ ի տագնապի, ի
 ցնորս և ի տառապանս անցոյց զժամանակս մանկութեան իւրոյ, ի դիաց, ի թշնամեաց և ի խստե-
 280 րախ մարմնական տէրանց և դաւաճանող ընկերակից իշխանաց. և այժմ ի կատարածի կենաց իւրոց

254 ինքեանք] E F ինքեանքն
 255 երկրորդ] E F X երկրորդն
 255 ի] E F O om.
 255 սիրի] A B սիրելի
 255 զազատութեանն] E F X
 զազատութեան
 256 ընկալաւ] B ընկաւ
 257 իւրոց] B իւրեանց
 258 յաստուծոյ] E F O աստուծոյ
 258 զիտեմք] B E O զիտեմ
 259 յանարինաց] E F X
 անարինաց
 259 մեռանի ոք] E F մեռանինք;
 X մեռանին
 260 տարածի] F X տարան ի

260 ամենայն] X om.
 261 մինչև] B մինչ; X մի և
 261 կատարած] A B կատարածի
 263 աստղաց նորա] F X
 աստղացն
 263 յաւարասէր] X խաւարասէր
 263 մախողաց] A B մախողացն
 263 այս մորոսաց է] X յայսմ
 արոսացէ
 264 խասեսցին] X խասեսցեն
 265 ոք] O քո; B որք
 265 խասեսցի] X խասեսցեն; F
 խասեսցին
 265 երբէք] A B transp. post լուսա
 265 լուսա] F X լուսան

265 նա բան] F X բանք
 266 կամ գովեստի] X գովեստ
 266 ի] E F O om.
 266 ի մէնջ] A B transp. prae բան
 266–267 կսկծեցուցանէ աստուած
 հանապազորդ] A (a.c.)
 կսկծեցուցանէ անհանապազորդ; A
 կսկծեցուցանէաք հանապազորդ; B
 կսկծեցուցանէ հանապազորդ
 267 մեռելոց] F X մեռելոցն
 267 կամ] E F X կամէր
 267 յայտնէր] A յառնէր; X
 յայտնի
 268 զոր] X om.; O զորս
 268 զոր վասն] E F զվասն

277 դանգ] Bart'ikyan notes here that a 'dang' is the smallest division of a 'dram'. Dulaurier sees here 'allusion à la coutume de convier les pauvres aux funérailles, et de leur distribuer des aumônes en aliments et en argent, comme nous l'avons vue pratiquée à la mort du prince Kogh'-Vasil' (cf. ME, p. 324).

Christians, who left and were liberated from battle there. The escapees themselves also all clearly acknowledge that they firstly had grace from God, and their freedom secondly from Sire Baldwin. And now if he was crowned with death in battle there, he received remission from the Lord for all his sins, and shall be crowned by God on the dreadful day of judgment and restitution to all the righteous, together with the pious princes and the brave champions. suffered by a Christian from the sword of the impious. And if he were alive and if the reputation of his bravery were made public, it would have spread and continue to spread day after day through all creation, up to the end of the world. 270R

And now as for all these long-winded words that I wrote about him, let none of his naysayers or plunder-loving envious ones accuse us by claiming that this is foolish and toadying. That would be true of him who would speak or write such words to the living, but not of him who would speak about the lordless dead one and unfindable lost one. For as long as he was alive he never heard a word of mildness or praise from us, but of chastisement, admonition with which God daily caused pain to his mind. If it had been fit that he would arise from death or emerge living, he would not have seen this letter, and what I wrote about the war and the day of his loss. We heard these things not from ten nor from twenty people, but from everyone in like manner, especially from his enemies and indeed from his own Roman soldiers. But the clear occasion for our lengthy speech is this - we loved him with a spiritual love, as is appropriate for a servant of God, just as he loved us. And after his death it was necessary for us, in exchange for his immeasurable love, to repay love to the one lost from life here, His dominion stretched from the city of Antioch up to the borders of Melitene. yet no place anywhere offered itself for his tomb; so great a lord of troops and territory and an eminently renowned prince, and now he is not remembered among the dead nor apparent among the living. Not a bell tolled for him, nor was his name remembered in a church anywhere, and no mass or service was dedicated to mercy for his memory here on earth. Not a kid-goat, not a penny reaches even the poorest. There is no one who remembers him, and no one who pities him. In his life he never relaxed or enjoyed himself, but beginning from his earliest days he passed the time of his youth in anguish, in madness and in tribulation brought about by demons, by enemies and by ungovernable carnal 275R 280R 285R 290R

268 կամ] F X կամ ոչ
 270 յերկարութեան՝ սիրէաք] X
 յերկարութիւն սիրէ
 271 արէն է] E X յարէն է; F
 յարինէ
 272 անչափ] X այնչափ
 273 քաղաքէն] X քաղաքն
 274 աշխարհաց] F X

աշխարհացն
 274 իշխան] A B իշխանս
 274 այժմ] E F X յայժմ
 275 զանգակ] B զանգակի
 275 յիշեցաւ] E F X յիշեցոյց
 276 մասն] A om.
 277 որ] E F ոչ
 277 որ ողորմի] X ողորմի

277–278 կենդանութեանն] A B
 X կենդանութեան
 279 իւրոյ] E F X իւր
 279 ի թշնամեաց] X թշնամեաց
 280 դաւաճանող ընկերակից ...
 կենաց] X դաւաճանողն
 280 այժմ] E F յայժմ

կորեալ անյիշատակ, ջնջեցաւ բարձաւ անուն նորա և սէր յամենայն աշխարհէ և ի սրտէ յընտանեաց և յաւտարաց:

285 Զայս ամենայն դառն և անհնարին կորուստ յորժամ տեսանեմ հասեալ ի վերայ նորա, հեղձամղձուկ եղեալ ցնդիմ յարտասուս, և ոչ գիտեմ զինչ արարից կամ որպէս աւզնեցից, ձեռն կարկառելով ընկղմեցելոյ սիրելոյն. զայլ ոք ոչ տեսանելով ցաւակից մեզ յայտոսիկ՝ յաստուած ապաւինեալ վստահացայ, որ միայն է անոխակալ և մարդասէր, որ ոչ կամի զմահ մեղաւորի և ոչ խնդայ ընդ կորուստ ուրուք. և գրեցաք զայս գիր խոստովանութեան և աղերսի ի դիմաց նորա և մեր, և ոչ դադարեմք յարաժամ գոչել այսու յամենայն տեղի առաջի ողորմած հզարին, որ բարկացաւ նմա և մեզ, մինչև հաշտեցի ողորմութեամբն իւրով և յայտնեցէ զնա մեռեալ կամ կենդանի: Այլ և զձեզ աղաչեմ զամենեսեան, ով 290 մարդիկ որ լսէք զողբերգական բանս զայտոսիկ. մի լքեալ ձանձրանայք և տաղտկացեալ հրաժարէք անտես առնելով զպաղատանս մեր որ վասն նորա՝ առ ծուլութեան կամ ատելութեան նորա, այլ սրտի մտաւք արարէք թողութիւն նմա. և մի ընդ կորուսելոյն յիս մթերեալ պահէք, այլ և աղաթս արարէք առ հասարակաց դատաւորն և արարիչն ամենեցուն աստուած, զի ողորմեցի նմա և թողցէ զամենայն յանցանս նորա, զոր առ աստուած կամ առ մարդիկ մեղուցեալ իցէ. և ամենազար արարիչն 295 աստուած, բարեխաւսութեամբ սուրբ աստուածածին և աղաչանաւք ամենայն սրբոց, ողորմեցի նմա և թողութիւն արասցէ ամենայն յանցանաց նորա մեծամեծաց և փոքունց. և զձեզ արհնեցէ հոգով և մարմնով, և երկնից արքայութեանն արժանի արասցէ ընդ ամենայն սուրբս ի Քրիստոս Յիսուս ի տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս ամէն:

281 և] X om.
281 աշխարհէ և] O յաշխարհէ
281–282 յընտանեաց և յաւտարաց] A *transp.*
284 յարտասուս] E F X
արտասուս
284 որպէս] X որ
285 ընկղմեցելոյ սիրելոյն] E
ընկղմեցելոյն; F X ընկղմեցելոցն
285 յայտոսիկ] E այտոսիկ; F X
այտոսիկ

285 վստահացայ] F X
վստահացեալ
286 ընդ կորուստ] X զկորուստ
287 զայս] O զայ
287 աղերսի] X աղերս
287 մեր] B մեր
288 այսու] A B յայսու
289 ողորմութեամբն] E X և
ողորմութեամբն
290 ձանձրանայք] F

ձանձրանայ; E ձանձրանայր
291 կամ] A B անգամ
292 յիս] E F որս; A O նորա; B
om.
292 մթերեալ] E F մթերեալ; A X
բերեալ; B մթե եալ
293 առ հասարակաց] B առ
հասակաց; X հասարակաց
294 ամենազար] B O
զամենազար

292 յիս] This emendation, proposed by Dulaurier, has been adopted.

masters and treacherous comrades among the princes. And now at the end of his life he has been lost
unremembered; his name and affection for him has been effaced and removed from the entire world 295R
and from the hearts of both intimates and strangers.

When I see all this bitter and terrible loss that has overtaken him, I am suffocated and melt in tears,
and I don't know what I shall do or how I shall help, stretching out my hand to my sunken beloved
one. Seeing no one else commiserating with me in this, I have confided and put my trust in God,
who alone is benevolent and philanthropic, who does not wish for the death of a sinner and does 300R
not rejoice at the loss of anyone. And we have written this letter of confession and supplication on
his behalf and ours, and we do not stop ceaselessly calling out thus to every place before the merciful
and powerful one, who was angry at him and at us, until He is pacified with his mercy and reveals
him dead or alive. And now I beseech you, every one of you men who hear these tragic words. Do
not give up, grow weary and disgusted, renounce and disregard our entreaty concerning him, either 305R
out of idleness or aversion to him, but pardon him with all your heart. And do not continue to bear
a grudge against the lost one, but pray to God, the judge and creator of everyone alike, that he may
have mercy on him and pardon all his sins, whether he sinned against God or against men. And the
all-powerful creator God, with intercession of the holy Virgin and with the prayers of all the saints,
shall forgive him and grant pardon for all his sins great and small. And he shall bless you in soul and 310R
in body and make you worthy of the kingdom of heaven with all the saints in Christ Jesus our lord,
to whom glory forever Amen.

References

- Ališan, Lewond M. 1885. *Sisuan: hamagrut'iw n haykakan Kilikioc' ew Lewon Mecagorc* [*Sisuan: a composition on Armenian Cilicia and Lewon the Great*]. Venice: S. Łazar.
- Andrews, Tara L. 2019. 'Critical Edition as Process: A Digital Model'. Málaga. <https://stemmaweb.net/?p=74>.
- . 2016. *Matt'ēos Urhayec'i and His Chronicle: History as Apocalypse in a Crossroads of Cultures*. Bilingual. *Medieval Mediterranean* 108. Leiden ; Boston: Brill. ISBN: 978-90-04-33034-4.
- Andrews, Tara L., Anahit Safaryan, and Tatevik Atayan. 2019. 'Continuous Integration Systems for Critical Edition: The Chronicle of Matthew of Edessa'. Utrecht.
- Beech, George T. 1996. 'The Crusader Lordship of Marash in Armenian Cilicia, 1104-1149'. Num Pages: 18 Place: Berkeley, Calif., United States, Berkeley, Calif. Publisher: University of California Press Books Division, *Viator; Berkeley, Calif.* 27 (): 35–52. ISSN: 0083-5897.
- Dulaurier, Edouard. 1869. *Recueil des historiens des Croisades: documents arméniens*. Vol. Tome premier. Paris: Imprimerie impériale.
- Harvey, Ruth E. 1993. 'The wives of the 'first troubadour', Duke William IX of Aquitaine'. *Journal of Medieval History* 19 (4): 307–325. doi:10.1016/0304-4181(93)90002-T.
- Ibn al-Athīr, 'Izz al-Dīn. 2007. *The Chronicle of Ibn al-Athir for the Crusading Period: From al-Kāmil fī'l-ta'rikh. Part 2 (1146–1193)*. 13. London: Ashgate.
- Matt'ēos Urhayec'i (Matthew of Edessa). 1898. *Žamanakagrut'iw n*. Ed. by Mambṛē Mēlik' -Adamean and Nersēs Tēr-Mik'ayēlean. Vałaršapat.
- Michael the Syrian. 1899. *Chronique*. Ed. by J.B. Chabot. Paris.
- Smbat Sparapet. 1956. *Taregirk'*. Ed. by Serope Agelean. S. Łazar.
- William of Tyre. 1976. *A History of Deeds Done Beyond the Sea*. Ed. by Emily Atwater Babcock and A. C. Krey. New York: Octagon Books.